

Wenn die Sprache zählt

Förderung der Schreibkompetenz von
Schülerinnen und Schülern mit speziellem Förderbedarf

Eingereicht von: Dietsche Andrea
Begleitung durch: Dr. phil. Christa Urech
Datum der Abgabe: 25. November 2022

«Sprache im Unterricht ist wie ein Werkzeug,
das man gebraucht,
während man es noch schmiedet.»

Josef Leisen

Abstract

Deutsch in Schrift und Wort gehört gemäss der Kompetenzstudie «Was Personalentscheider von Schulabgängerinnen und Schulabgängern erwarten» zu den zehn bedeutendsten Kompetenzen bei der Berufswahl (Bildungscent, 2004). Deshalb wird der Schreibkompetenz im Deutschunterricht ein hoher Stellenwert zugeteilt. Häufig weisen aber Schüler und Schülerinnen mit Förderbedarf gerade bei der Schreibkompetenz grosse Schwierigkeiten auf.

Im Rahmen dieser Masterarbeit stellte sich heraus, dass sich die Textqualität in den Bereichen deutscher Syntax und Wortschatz durch eine gezielte Schreibförderung deutlich verbessert. Durch das Erlernen von Schreibstrategien und lernförderliche Rückmeldungen steigert sich die Schreibmotivation der Schülerinnen und Schüler. Die Durchführung wurde mit Hilfe von qualitativer Inhaltsanalyse, Textbeurteilungsraster und mündlichen Interviews evaluiert.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Ausgangslage	2
2.1	Begründung der Themenwahl	2
2.2	Fallbeispiele	3
2.3	Fragestellungen	4
3	Theoretische Grundlagen	5
3.1	Schreibkompetenz	5
3.2	Schreibentwicklung	6
3.3	Schreibprozess	7
3.3.1	Schreibprozessmodell von Hayes und Flower	7
3.3.2	Schreibentwicklungsmodell nach Bereiter	8
3.3.3	Textproduktionsmodell nach Bachmann und Becker-Mrotzek	9
3.3.4	Schlussfolgerungen Schreibprozess	10
3.4	Schreibmotivation	10
3.4.1	Schreibfunktionen	10
3.4.2	Schreibmotivation	11
3.4.3	Merkmale stark und schwach schreibender Schüler und Schülerinnen in Bezug auf Schreibmotivation bzw. Schreibfunktionen	11
3.5	Mehrsprachigkeit im Deutschunterricht	11
3.5.1	Sprachförderung durch Schreiben	12
3.5.2	Profilanalyse	12
3.5.3	Morphologie	13
3.5.4	Wortschatz	13
3.5.5	Syntax	14
3.6	Förderung der Schreibkompetenz	15
3.6.1	Förderung der basalen Schreibfertigkeiten	15
3.6.2	Vermittlung von Strategien	15
3.6.3	Schreibstrategie PIRSCH+	17
3.6.4	Förderung der Selbstregulation	18
3.6.5	Scaffolding	18
3.6.6	Fazit Förderansätze	19
3.7	Guter Schreibunterricht	19
3.7.1	Sprachunterricht	19
3.7.2	Unterrichtsform der direkten Instruktion	21
3.8	Bedingungen der Textqualität	21
4	Methodisches Vorgehen	23
4.1	Qualitative Forschung	23
4.2	Datenaufbereitung und Datenauswertung	23
4.3	Erhebungsmethoden	24
4.3.1	Beobachtungs- und Beurteilungsbogen «Eine Geschichte schreiben»	25
4.3.2	Profilanalyse	26
4.3.3	Mündliche Befragung	27
5	Planung der Durchführung	28
5.1	Ziel der Fördereinheit	28
5.2	Beschreibung «Wo die Sprache zählt»	28
5.3	Kriterien für die Fördereinheit	29
5.4	Lernziele gemäss Kompetenzen des Lehrplans 21	29

5.5	Erfassung des themenspezifischen Lernstandes auf der Ebene der SuS.....	30
5.5.1	Beschreibung Lernstand nach der internationalen Klassifikation.....	30
5.5.2	Textbeurteilungsraster.....	30
5.6	Profilstufe nach Griesshaber.....	31
5.7	Entwicklung der Fördereinheit.....	31
5.7.1	Förderung im Bereich Wortschatz.....	32
5.7.2	Förderung im Bereich Syntax.....	32
5.7.3	Förderung der Schreibstrategien.....	32
6	Durchführung.....	33
6.1	Übersicht der Durchführung.....	33
6.2	Dokumentation der Durchführung.....	34
7	Evaluation.....	38
7.1	Darstellung der Ergebnisse.....	38
7.1.1	Textqualität.....	38
7.1.2	Syntax.....	39
7.1.3	Bereich Wortschatz.....	41
7.1.4	Bereich Schreibstrategien.....	42
7.2	Ergebnisse der Profilanalyse.....	44
7.3	Ergebnisse des mündlichen Interviews.....	44
7.3.1	Individuelle Veränderung der Schreibmotivation.....	44
7.3.2	Bedeutung des Schreibens.....	45
7.3.3	Schreibgewohnheiten.....	45
7.3.4	Schreibstrategien.....	46
7.4	Beantwortung der Fragestellung.....	46
8	Diskussion.....	49
9	Ausblick.....	51
10	Abbildungsverzeichnis.....	52
11	Tabellenverzeichnis.....	53
12	Literaturverzeichnis.....	54
13	Anhang.....	57

Abkürzungsverzeichnis

DaZ	Deutsch als Zweitsprache
ICF	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
IQ	Intelligenzquotient
Kap.	Kapitel
KLP	Klassenlehrperson
PIRSCH+	P lanen, I deen notieren, R eihenfolge festlegen, S chreiben, + Überarbeiten
SHP	Schulische Heilpädagogin
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SuS	Schülerinnen und Schüler

1 Einleitung

Eine hohe Schreibkompetenz wird oft als Grundstein für den schulischen und beruflichen Erfolg sowie für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gesehen. Wenn ein Kind schreiben lernt, merkt es bald, dass die schriftliche Kommunikation deutlich langsamer verläuft als die mündliche. Schreibanfänger müssen sich ausser auf die inhaltlichen Aspekte auch stark auf die basalen Schreibfertigkeiten konzentrieren (vgl. Sturm & Weder, 2016). Schreiben erfordert inhaltlich wie sprachlich eine höhere Kompetenz als die mündliche Kommunikation. Leider verlieren besonders SuS¹ mit besonderem Förderbedarf deshalb oft schnell die Motivation am Schreiben.

Josef Leisen (2011) stellt die Sprache im Unterricht als Werkzeug dar, dass während des Gebrauchs noch geschmiedet wird. Zur Verbesserung der Schreibkompetenz wird wissenschaftlich die Vermittlung von Schreibstrategien an erster Stelle erwähnt. Gemäss Sturm und Weder (2016) sollte sich eine Lehrperson unbedingt genau mit den verschiedenen Strategien auseinandersetzen, um die Schreibprozesse der SuS gezielt fördern zu können.

In der vorliegenden Masterarbeit wird versucht herauszufinden, ob Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf mit einer gezielten Schreibförderung ihre Textqualität verbessern und ihre Schreibmotivation erhöhen können. Als erstes wird die Themenwahl auf Basis wissenschaftlicher Theorie begründet und die Fragestellung eingegrenzt. Zudem werden drei SuS-beschrieben, welche als Fallbeispiele aufgeführt werden. Anschliessend folgen die theoretischen Grundlagen des Schreibens. Bevor die Durchführung der Schreibförderung erläutert wird, werden das methodische Vorgehen und die genaue Planung beschrieben. Am Ende folgen die Evaluation mit Datenauswertung, welche vor allem durch die qualitative Inhaltsanalyse erfolgt. Abgerundet wird die Arbeit mit einer Reflexion und einem Ausblick auf das weitere Vorgehen im Unterricht.

¹ Schülerinnen und Schüler

2 Ausgangslage

In diesem Kapitel wird die Themenwahl anhand von Fachliteratur und heilpädagogischer Relevanz begründet. Da die Masterarbeit als Einzelfallstudie durchgeführt wird, werden zudem drei SuS, welche während der Durchführung besonders beobachtet werden, genauer beschrieben. Zum Schluss des Kapitels werden die Fragestellungen beschrieben.

2.1 Begründung der Themenwahl

Deutsch in Schrift und Wort gehört gemäss der Kompetenzstudie «Was Personalentscheider von Schulabgängerinnen und Schulabgängern erwarten» zu den zehn wesentlichsten Kompetenzen bei der Berufswahl (Bildungscent, 2004). Auch gemäss Bachmann und Becker-Mrotzek (2017) ist das Schreiben und Lesen von Texten gegenwarts- und zukunftsbedeutend für Schülerinnen und Schüler. Die Schreibkompetenz ist eine Fähigkeit der menschlichen Kommunikation, welche Zeit und Raum überdauern wird. Menschen, die gut schreiben können, sind in der Regel schulisch und später beruflich erfolgreicher (vgl. Sturm & Weder, 2016, S. 184).

Im Unterricht zeigt sich immer wieder, dass Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf im Schreiben geringe Kompetenzen aufweisen. Gemäss Philipp (2016) kennzeichnet Lernende mit speziellem Förderbedarf im Bereich Schreiben, dass sie ihre Texte nicht aus eigenem Antrieb planen können und dadurch weniger Inhalt aufs Papier bringen. Auch fällt es Ihnen schwer, den geschriebenen Text zu überarbeiten. Dieser weist kaum eine Adressatenorientierung auf, ist schwer zu lesen und sowohl orthografisch als auch von der Syntax, dem Wortschatz und dem Schreibfluss her auf niedrigem Niveau (Philipp, 2016).

Laut Boscolo (2009) lässt sich bei vielen Schülern und Schülerinnen beobachten, dass die Schreibmotivation im Verlauf der Schulkarriere abnimmt, was oft auf die hohen Anforderungen des Schreibunterrichts zurückgeht (vgl. Boscolo, 2009, S.300). Durch Schreibunterricht auf einem individuell passenden Niveau für Schüler und Schülerinnen haben Lernende die Möglichkeit, Erfolgserlebnisse zu erzielen und gehen so motivierter an neue Schreibaufgaben heran.

Aus diesen Gründen ist das Ziel dieser Masterarbeit herauszufinden ob Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf mit einer gezielten Schreibförderung ihre Textqualität verbessern und ihre Schreibmotivation erhöhen können.

2.2 Fallbeispiele

Während der Durchführung der Förderung werden drei SuS besonders beobachtet. Die Kinder sind so ausgewählt, dass möglichst viele Beeinträchtigungen der Schreibkompetenz veranschaulicht werden. Nachfolgend werden die betreffenden SuS kurz vorgestellt². Der sprachliche Stand der Fallbeispiele wird in Kapitel 5 genauer beschrieben.

Fallbeispiel 1: Max

Max ist ein bald dreizehnjähriger Junge, der mit seinen Eltern und seiner 19-jährigen Schwester in einem grösseren Dorf im Rheintal lebt. Er leidet unter Herzrhythmusstörungen. Vor zwei Jahren wurde ihm ein Defibrillator eingesetzt. Seine zweite Schwester ist vor elf Jahren an den Rhythmusstörungen verstorben. Seine Familie stammt ursprünglich aus der Türkei. Max verbrachte seine ersten Lebensjahre in Österreich und wurde im Sommer 2015 in der Schweiz eingeschult. Er war zwei Jahre im Einschulungsjahr und wechselte danach in die Regelklasse. Max besuchte zweitweise die Logopädie; diese wurde wegen mehrmaligem Nichterscheinen abgebrochen. Aufgrund der sprachlichen Schwierigkeiten, krankheitsbedingten Abwesenheiten und des zunehmenden Drucks wurde Max Anfang März 2022 einer Kleinklasse zugeteilt.

Fallbeispiel 2: Alex

Alex ist ein zwölfjähriger Junge, der mit seinen Eltern und einem jüngeren Bruder in einer Wohnung lebt. Er besucht die fünfte Kleinklasse. Seine Familie stammt ursprünglich aus Albanien. Alex wechselte im Januar 2022 in die Kleinklasse. Die geringen Deutschkompetenzen machen es Alex in allen Fächern schwer, dem Unterricht zu folgen. Es scheint, dass Alex sein Selbstvertrauen seit dem Klassenwechsel stärken konnte. Er zeigt sich oft sehr bemüht und möchte besser schreiben können.

Fallbeispiel 3: Sam

Sam ist ein elfjähriger Junge, der mit seinen Eltern in einer Mietwohnung lebt. Er hat zwei ältere Geschwister (28 und 30 Jahre alt), welche aber nicht mehr zu Hause leben. Seine Familie stammt aus Nordmazedonien. Sams Muttersprache ist mazedonisch. Sein Vater spricht gebrochen Deutsch, seine Mutter nur Mazedonisch. Sam besuchte das Einschulungsjahr und wechselte nach drei Regelklassen Jahren im Sommer 2021 in die vierte Kleinklasse. Sam hat in seiner Schulkarriere bereits viele Abklärungen durchlaufen. Es wurde

² Die Namen der SuS wurden abgeändert.

mehrmals ein Übertritt in die Sprachheilschule und in die Kleinklasse empfohlen. Sämtliche logopädischen Therapien wurden immer wegen Nichtunterstützung durch die Eltern abgebrochen. Infolge der zunehmenden Schwierigkeiten wurde Sam aufgrund des SPD-Gutachtens vom Schulrat der Kleinklasse zugewiesen.

2.3 Fragestellungen

Die folgenden Fragestellungen stehen im Zentrum dieser Arbeit:

Inwiefern verbessert sich die Schreibmotivation von Schülerinnen und Schülern bei einer gezielten und intensiven Schreibförderung, welche aufgrund der Profilanalyse nach Griesshaber geplant wurde?

Inwiefern verbessert sich die Textqualität von Schülerinnen und Schülern bei einer gezielten und intensiven Schreibförderung, welche aufgrund der Profilanalyse nach Griesshaber geplant wurde?

Unterfragen:

Wie hilft die Schreibstrategie PIRSCH den Schülerinnen und Schülern beim Verfassen der Texte?

Inwiefern erweitert sich der in den Texten verwendete Wortschatz?

3 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen für die Erstellung der Schreibförderung sowie für die Beantwortung der Forschungsfragen beschrieben. Dabei werden zuerst die Begriffe «Schreibkompetenz» und «Schreibprozess» erklärt. Weiter werden verschiedene Fördermöglichkeiten aufgezeigt sowie die Schreibmotivation dargestellt.

3.1 Schreibkompetenz

Schreibkompetenz beinhaltet die Fähigkeit in einem Schreibprozess ein Textprodukt, welches autonome oder fremdbestimmte Funktionen wie Aufschreiben, Erklären, Anleiten, Diskutieren erfüllen soll, selbstständig fertigzustellen (vgl. Fix, 2008). Gemäss Lindauer und Senn umschreiben Schreibkompetenzen die Fähigkeiten, die dafür notwendig sind, einen Text so zu schreiben, dass er unabhängig vom Schreiber bzw. der Schreiberin ohne deren Wissen über die konkrete Situation, in welcher der Text entstanden ist bzw. auf die er sich bezieht, von einer Leserin oder einem Leser verstanden wird (vgl. Lindauer & Senn, 2009, S.1).

Abbildung 1: Schreibkompetenz nach Becker-Mrotzek und Böttcher, 2012, S.51, Präsentation M.Ribaux

Nach Becker-Mrotzek und Schindler (2007) setzt Schreibkompetenz unterschiedliche Kenntnisse und Fertigkeiten voraus. In ihrem Kompetenzmodell wird die Schreibkompetenz in fünf Arbeitsbereiche aufgeteilt. Damit geschrieben werden kann, sind graphomotorische Schriftkompetenzen notwendig. Zudem ist die Textproduktion am Leser und an der Leserin orientiert. Die Lernenden müssen beim Schreiben wissen, an wen der Text gerichtet werden soll. Verfügen die Schülerinnen und Schüler über Kenntnisse von Textmustern, können sie sich einfacher orientieren. Schlussendlich sind auch lexikalische und grammatikalische Kenntnisse erforderlich, um einen Text verständlich zu verfassen (vgl. Becker-Mrotzek & Schindler, 2007, S. 95-97).

3.2 Schreibentwicklung

Damit die SuS eine Schreibkompetenz wie in Kapitel 3.1 beschrieben erlangen, ist ein langjähriger Entwicklungsprozess notwendig. Becker-Mrotzek und Böttcher (2009) weisen darauf hin, dass dabei eine unterstützende und extrinsische Anregung von Lehrpersonen ausschlaggebend für eine positive Entwicklung der Schreibkompetenz ist. Gemäss Philipp (2016) verbessern sich im Zuge der Schreibentwicklung die Nutzung des Gedächtnisses, die Automatisierung der basalen Schreibfertigkeiten, die Verwendung von Schreibstrategien, die Eigenmotivation bezüglich des Schreibens sowie die Kenntnis von Textsorten und das Allgemeinwissen.

Philipp (2016) hat die Entwicklung zur Schreibkompetenz in einem Modell festgehalten, welches sich in drei Phasen unterteilen lässt (Abbildung 2). Für jede Phase muss laut Philipp ungefähr zehn Jahre Übungszeit eingerechnet werden. In der ersten Phase «Wissen erzählen» schreiben die Lernenden alle Ideen aus dem Gedächtnis nieder. Dabei sind ein Überprüfen und Revidieren des geschriebenen Textes noch nicht möglich. In der zweiten Phase «Wissen transformieren» gelingt es dem Autor bereits, seine Ideen so zu gliedern, dass er nur die für den Text relevanten Informationen aufschreibt. Auch kann der Schreibende hier bereits den Text so verschriftlichen, dass sich Zusammenhänge ergeben. Ein abschliessendes Revidieren ermöglicht es, dass der geschriebene Text adressaten- und zielgerichtet ist. Gemäss Philipp kann ein Schreiber in der zweiten Phase bereits als kompetent bezeichnet werden. In der dritten Phase «Wissen herstellen» werden Schreiber bereits als fortgeschritten bezeichnet. Wer diese Phase erreicht, verfügt über Schreibstrategien, kann mit Formulierungen umgehen und verfügt über ein grosses Fachwissen. Dadurch gelingt es, den Blick des Lesers ins Schreiben mit einzubeziehen. Die nachfolgende Abbildung zeigt die drei Phasen der Schreibentwicklung auf:

Abbildung 2: Entwicklung der Schreibkompetenz (in Anlehnung an Philipp, 2016)

3.3 Schreibprozess

Im Gegensatz zu der in Kapitel 3.1 beschriebenen Schreibkompetenz bezieht sich der Schreibprozess auf die Denkprozesse und den Ablauf während des Schreibens. In der Literatur gibt es unzählige Modelle, welche den Schreibprozess darstellen. In den folgenden Unterkapiteln werden die wichtigsten Modelle beschrieben.

3.3.1 Schreibprozessmodell von Hayes und Flower

Laut Sturm und Weder (2016) ist das Schreibprozessmodell von Hayes und Flower (1980) das übersichtlichste und am meisten verwendete Modell. Das ursprüngliche Konzept wurde von Hayes aufgrund eigener empirischer Befunde immer wieder überarbeitet und neu dargestellt.

Grundsätzlich besteht das Modell in der ersten Ausführung aus den drei Teilprozessen Planen, Formulieren und Überarbeiten. Das Zusammenspiel wird durch die sogenannte Kontrollinstanz, den Monitor reguliert (vgl. Merz-Grötsch, 2010, S. 53-53).

Nach Fix (2008) soll in der Planungsphase das Vorwissen aktiviert und die gesammelten Informationen sollen geordnet werden. In dieser Phase wird auch ein Schreibziel gefunden und formuliert. Passend zur spezifischen Textsorte sollte die schreibende Person angeeignetes Wissen zu Planungsabläufen und adressatengerechtem Schreiben abrufen können. Deshalb spielt in der Planungsphase das Langzeitgedächtnis eine wesentliche Rolle. Auch anhand der Aufgabenstellung wird der Schreibprozess beeinflusst. Durch eine geschickt formulierte Aufgabe erhält der Schreiber Hinweise zum Vorgehen. Die Motivation wird ebenfalls aufgrund der Aufgabenstellung erhöht oder vermindert.

In der Formulierungsphase werden die im Kopf gesammelten Ideen aufs Papier gebracht. Dabei müssen sie passend formuliert und korrekt zusammengefügt werden. In dieser Phase ist es besonders entscheidend, schreibschwache SuS zu begleiten, da ihnen oft die geeigneten Strategien fehlen.

Zum Abschluss des Schreibprozesses folgt die Überarbeitung. In dieser Phase werden bereits formulierte Textstellen umgeschrieben oder besser formuliert.

In der folgenden Abbildung wird das Schreibprozessmodell von Hayes und Flower dargestellt. In diesem Modell wird ersichtlich, dass der Schreibprozess zusammenhängend ist.

Abbildung 3: Modell des Schreibens nach Hayes/Flower (1980) (deutsche Übersetzung)

3.3.2 Schreibentwicklungsmodell nach Bereiter

Auch das Schreibentwicklungsmodell von Bereiter (1980) wird in der Literatur immer wieder genannt. Gemäss Merz-Groetsch (2010) wird in dem Modell anschaulich gezeigt, welche Teilkompetenzen für das Verfassen eines Textes nötig sind. Die verschiedenen Phasen sind nicht durchlaufend zu verstehen, sondern stellen die Organisationsform des Schreibprozesses dar.

Abbildung 4: Schreibentwicklungsmodell nach Bereiter

Die fünf Teilbereiche können ebenfalls hilfreich bei der Planung der Förderung sein. Die verschiedenen Bereiche können einzeln im Fokus einer Fördereinheit stehen. So wird beim «assoziativen Schreiben» die Aufmerksamkeit auf den Schreibprozess gerichtet. Ideen werden gesammelt und aufgeschrieben. Beim «performativen Schreiben» liegt der Fokus auf dem Schreibprodukt. Hier werden zudem Orthografie, Interpunktion und Grammatik thematisiert. Der «kommunikative Schreibmodus» beinhaltet das kommunikative Ziel, mit welchem der Adressat erreicht werden soll. Beim «selbstkritischen Schreiben» werden die ersten drei Schreibmodi miteinander verbunden und der eigene Text wird reflektiert. Beim «epistemischen Schreiben» werden schlussendlich die Gedanken strukturiert und es wird versucht, mit dem Text Erkenntnisse wiederzugeben (vgl. Merz-Grötsch, 2010, S. 46-47).

3.3.3 Textproduktionsmodell nach Bachmann und Becker-Mrotzek

Bachmann und Becker-Mrotzek erweiterten mit ihrem Textproduktionsmodell den Schreibprozess um die Dimension der Sprachlichkeit. An den bisherigen Modellen kritisierten sie, dass die Bedeutung der Sprache und das sprachliche Wissen kaum integriert wurden (vgl. Bachmann & Becker-Mrotzek, 2017, S. 51).

Bachmann und Becker-Mrotzek stellen den Schreibprozess in drei Dreiecken dar, in denen wichtigsten Aspekte der Schreibkompetenz beschrieben werden. «Schreiben wird in unserem Modell nicht ausschliesslich als eine sprachliche Form des Problemlösens begriffen, sondern als eine adaptive und ressourcenorientierte Bearbeitung von Schreibaufgaben, für

Abbildung 5: Textproduktionsmodell

die – in Abhängigkeit von der Schreiberfahrung – etablierte Bearbeitungsvorschläge in Form von Textmustern zur Verfügung stehen.» (Bachmann & Becker-Mrotzek, 2017, S. 51). Das umrandende sprachliche Wissen soll mit besonderer Wirkung hervorgehoben werden. Zudem wird der Text von drei Seiten her geplant. So werden für die Bedingungen konkrete Faktoren genannt. Beispielsweise, ob der Schreibanlass als selbstgesetzte oder fremdbestimmte Aufgabe entstanden ist. Mit Ko-Aktanten sind Mitautoren und Auftraggeber gemeint, welche den Text beeinflussen können. Auch die Motivation spielt bei den Bedingungen eine grosse Rolle. So hängen der Aufwand und die Qualität des Outputs stark von der

Situation ab. Mit der zweiten Seite, dem Langzeitgedächtnis, werden die persönlichen Kompetenzen ausgeprägt. So werden hier Welt-, Sprach- und Strategiewissen individuell aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen. Als letzte Seite hat der Monitor eine steuernde und evaluierende Funktion. Auf diese Weise werden durch kognitive Komponenten sprachliche Prozesse gesteuert (vgl. Becker Mrotzek, 2017, S. 23-28).

3.3.4 Schlussfolgerungen Schreibprozess

Zusammenfassend wird in allen Schreibprozessmodellen das Schreiben in Teilbereiche aufgeteilt. Für die Fördereinheit müssen folgende Punkte beachtet werden:

- Schreibaufgaben müssen auf SuS abgestimmt werden.
- Der Schreibprozess soll in Teilschritten erfolgen.
- Die Motivation hat einen starken Einfluss auf die Bewältigung der Schreibaufgabe.
- Vorwissen und kognitive Fähigkeiten beeinflussen den Prozess.

3.4 Schreibmotivation

Damit ein Schreibprozess, wie in Kapitel 3.3 beschrieben, stattfinden kann, muss Motivation dafür vorhanden sein. Gemäss Sturm und Weder (2015) ist ein Verständnis für Sinn und Zweck des Schreibens für einen positiven Verlauf der Schreibentwicklung notwendig. Nachfolgend werden Funktionen des Schreibens beschrieben, danach Gründe für die Schreibmotivation genannt und zum Schluss Merkmale stark und schwach schreibender SuS zusammengefasst.

3.4.1 Schreibfunktionen

Laut Sturm und Weder (2016) kann Schreiben verschiedene Funktionen erfüllen. Die Autoren unterscheiden drei unterschiedliche Bereiche. Als erstes kann Schreiben eine *psychische* Funktion haben. Dabei geht es darum, dass jemand beispielsweise Geschichten schreibt, um persönliche Identität und Kreativität auszudrücken oder um Emotionen zu verarbeiten. Ein bekanntes Beispiel dafür sind Tagebucheinträge. Schreiben mit *kognitiver* Funktion wird als weiterer Bereich aufgelistet. In dieser Funktion wird Wissen verschriftlicht. So werden mit dem Schreiben von Protokollen und Berichten Informationen gespeichert oder mit dem Schreiben von Zusammenfassungen kann Wissen erarbeitet werden. Als drittes nennen Sturm und Weder die *soziale* Funktion. In diesen Bereich fallen die Wissensvermittlung, das Schreiben zur Unterhaltung, schriftliche Kontaktaufnahmen, das Schreiben, um jemanden zu überzeugen oder um Verbindlichkeiten herzustellen (vgl. Sturm und Weder, 2016, S. 95-96).

3.4.2 Schreibmotivation

Wie erwähnt tragen ein bekanntes Schreibziel sowie eine positive Einstellung zum Erfolg bei. «Motivation entsteht in authentischen Schreibkontexten, nämlich wenn Texte, die geschrieben werden, zunächst einmal für den Schreiber selbst von Bedeutung sind» (Lessmann, 2012, S. 293). Philipp (2015) nennt folgende Aspekte, welche die Schreibmotivation beeinflussen (vgl. Philipp, 2015, S. 156-157):

- Sinnstiftende, interessante und vielseitige Lerninhalte,
- Herausfordernde, aber bewältigbare Schreibziele,
- Schreibprozess kann durch SuS kontrolliert werden,
- die explizite Vermittlung von Schreibstrategien wird konkret in die Aufgabe eingebunden und
- kooperatives Schreiben wird ermöglicht.

3.4.3 Merkmale stark und schwach schreibender Schüler und Schülerinnen in Bezug auf Schreibmotivation bzw. Schreibfunktionen

Wie in Kapitel 2.1 beschrieben gelingt es nicht allen Schülern und Schülerinnen, bis zum Ende ihrer Schulzeit eine befriedigende Schreibkompetenz zu erlangen. Philipp (2015) nennt verschiedene Merkmale, durch die stark schreibende SuS von schwach schreibenden unterschieden werden. Diese sind in nachfolgender Tabelle festgehalten (vgl. Philipp, 2015, S. 126-127).

Tabelle 1: Merkmale stark und schwach schreibender SuS

	Merkmale stark schreibender SuS	Merkmale schwach schreibender SuS
Schreibmotivation	<ul style="list-style-type: none"> - Hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung - Schreibaufgabe hat einen hohen Wert - Mehr Anstrengung bei einem Misserfolg 	<ul style="list-style-type: none"> - Unrealistisch hohe oder niedrige Selbstwirksamkeitsüberzeugung - Schreiben hat einen geringen Wert - Resignation oder Fokussierung auf unveränderbare Aspekte bei einem Misserfolg
Funktionen und Nutzen des Schreibens	<ul style="list-style-type: none"> - Schreiberfolg durch optimalen Inhalt und sprachformale Gestaltung - Schreiben als selbstständige Lernmöglichkeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Schreiben dient als Leistungsdemonstration - Ziel beim Schreiben ist die formale Korrektheit

3.5 Mehrsprachigkeit im Deutschunterricht

Da in allen drei Fallbeispielen ein Migrationshintergrund vorliegt, wird im Folgenden die Mehrsprachigkeit im Deutschunterricht aufgegriffen. Gemäss Ahrenholz (2021) ist die meist problematische Bildungssituation von Kindern und Jugendliche mit Migrationshintergrund

inzwischen bekannt. «Lernende mit einem Migrationshintergrund, bzw. nicht deutscher Herkunftssprache, liegen in den grossen empirischen Vergleichsstudien deutlich hinter Lernenden ohne Migrationshintergrund.» (Ahrenholz, 2021, S. 31) Leisen (2011) betont, dass für den Schulerfolg das Beherrschen der Bildungssprache unabdingbar ist. «Gelingendes Schreiben setzt voraus, dass die Lerner die Bildungssprache beherrschen bzw. überwiegend beherrschen. Dies ist aber gerade bei sprachschwachem Lerner bzw. denen mit Zuwanderungsgeschichte nicht der Fall.» (vgl. Leisen, 2011) Unter der Bildungssprache versteht er eine Alltags-, Schul- und Fachsprache, welche die Funktion hat, Fachwissen in sinnstiftende Alltagsdeutungen zu bringen. Griesshaber (2012) weist darauf hin, dass mit regelmässigem Schreiben ein grosser Beitrag zur sprachlichen Entwicklung beigetragen werden kann. In den folgenden Unterkapiteln werden deshalb die Sprachförderung durch Schreiben und die Förderung anhand der Profilanalyse beschrieben. Zudem wird auf sprachliche Bereiche wie Morphologie, Wortschatz und Syntax genauer eingegangen.

3.5.1 Sprachförderung durch Schreiben

Griesshaber (2012) erwähnt, dass Schreiben grosses Potential zur Sprachförderung in allen Fächern hat. Bei Lernenden mit Migrationshintergrund hilft es, wenn der Schreibprozess in Teilschritte zerlegt wird. So werden die SuS entlastet, indem sie sich nicht auf viele Sprach- und Planungsprozesse gleichzeitig konzentrieren müssen. Bei Schreibenanlässen sollen unbedingt Hilfsmittel zur Realisation angeboten werden. Zudem empfiehlt Griesshaber, dass sich die Rückmeldungen am sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes orientieren. Des Weiteren soll das Schreiben am Computer genutzt werden. Kinder sind oft motivierter, wenn sie einen Text am Computer verfassen dürfen. So kann beim Überarbeiten auch gut kooperativ gearbeitet werden (vgl. Griesshaber, 2012, S. 46).

3.5.2 Profilanalyse

Bei der Profilanalyse nach Griesshaber (2012, S. 9ff) wird die Stellung des Verbs in einem Satz untersucht. Der einfachste Satz besteht aus einem Subjekt, einem Verb und einem Objekt. Durch das Hinzufügen eines Satzanfangs oder durch das Einführen eines Nebensatzes kann sich die Stellung des Verbs verändern und der Satz wird komplexer. Die Erhebung der Profilstufe dient zur Feinplanung der Fördereinheiten.

Tabelle 2: Profilstufen vgl. Griesshaber, 2012

Profilstufe	Beispiele	Förderhorizont
Stufe 0	Unvollständige Aussagen: <i>Danke! Ich auch.</i>	Wortschatzaufbau, Sprachrituale, handlungsbegleitendes Sprechen

Stufe 1	Finites Verb in einfacher Form: <i>Benjamin rennt über die Wiese.</i>	Differenzierung des verbalen Wortschatzes (Modalverben, Verben im Perfekt, trennbare Verben)
Stufe 2	Trennung des finiten und infiniten Verbteiles: <i>Eva hat das Buch gelesen.</i>	Verketteten von Äusserungen, Variation von Satzanfängen, schriftliches Erzählen
Stufe 3	Einfügung des Satzanfangs: Subjekt rückt hinter das Verb: <i>Morgen liest sie das Buch.</i>	Nebensätze «weil, wenn, obwohl, ...», Geschichtenmuster «plötzlich..», «aber dann...», schriftliches Erzählen
Stufe 4	Nebensätze: Endstellung des Verbs: <i>..., weil sie morgen in die Ferien fährt.</i>	Wortschatz weiter ausbauen

3.5.3 Morphologie

In der Sprachdidaktik werden unter Morphologie die Zusammensetzung und der Aufbau eines Wortes verstanden. Bereiche wie Deklination, Komparation und Konjugation fallen in den Bereich der Morphologie. Auch die Veränderung von Wortstämmen und zusammengesetzte Wörter bereiten den SuS oft Schwierigkeiten und führen zu Verständnisproblemen im Sprachunterricht (vgl. Kannengiesser, 2009).

3.5.4 Wortschatz

Wirthner (2012) beschreibt den Begriff Wortschatz damit, wie viele Wörter eine Person produktiv und rezeptiv kennt und ob sie diese mit anderen Wörtern vernetzen kann. Gemäss Ulrich (2010, S.41) soll mit Wortschatzarbeit das Beherrschen eines möglichst grossen produktiven Wortschatzes erzielt werden. Hochstadt (2015) unterscheidet drei unterschiedliche Arten von Wortschatzarbeit:

1. Traditionelle Wortschatzarbeit

In der traditionellen Wortschatzarbeit beschäftigen sich die SuS mit Wortfeldern, Wortfamilien und Wortdeutungskklärungen. Dies soll dazu führen, dass die SuS Wörter erlernen, um sich differenzierter ausdrücken zu können. Hochstadt hält die traditionelle Wortschatzarbeit je nach Situation für sinnvoll. Jedoch ist es gerade bei SuS mit defizitärem Wortschatz relevant, sich intensiv mit einem Wort auseinanderzusetzen. Durch die intensive Beschäftigung mit einem Wort wird es eher im mentalen Lexikon des Lernenden abgespeichert (vgl. Hochstadt, 2015, S. 215ff).

2. Lexikonorientierte Wortschatzarbeit

Hierbei steht die Arbeit mit dem Lexem im Vordergrund. Laut Hochstadt (2015) soll mit der lexikonorientierten Wortschatzarbeit ein möglichst grosser produktiver und rezeptiver Wortschatz erarbeitet werden. Die SuS lernen Haupt- und Nebenbedeutungen eines Wortes. Zudem sind Oberbegriffe und Wortfamilien ein wesentlicher Bestandteil von lexikonorientierter Wortschatzarbeit, ebenso die kontextgebundene Verwendung eines Wortes im Text sowie verbale Handlungen (vgl. Hochstadt, 2015, S. 218ff).

3. Textorientierte Wortschatzarbeit

In der textorientierten Wortschatzarbeit wird der Schwerpunkt auf die Arbeit mit Texten gelegt. Laut Hochstadt (2015) besteht diese Arbeit aus drei Schritten. Zuerst wird die Bedeutung eines Wortes im Kontext definiert, danach wird das Wort mit anderen vernetzt und schlussendlich folgt die Reaktivierung im produktiven Handeln wie dem Schreiben. So werden beispielsweise Schlüsselwörter oder für eine Textsorte bedeutsame Begriffe aus einem Text isoliert. Mit verschiedenen Übungen werden diese mit dem vorhandenen Wissen verknüpft. Anschliessend sollen die Wörter in Schreibansätzen oder mündlichen Aussagen wiederverwendet werden (vgl. Hochstadt, 2015, S. 222 ff.).

4. Fazit

Zusammenfassend enthalten alle drei Zugänge Vor- und Nachteile. Laut Hochstadt (2015) ergänzen sich die Wortschatzarbeitsbereiche. Grundsätzlich gilt, dass der neue Wortschatz immer mit Wortfamilien, Wortfeldern, Ober- und Unterbegriffen oder semantischen Wortlisten gefestigt werden sollte. Das Erstellen einer Mindmap oder eines strukturierten Clusters kann dabei helfen, den neuen Wortschatz noch besser zu vernetzen. Apeltauer (2012, S. 2ff) weist darauf hin, dass bei SuS mit Migrationshintergrund zuerst die richtige Aussprache eines Wortes geübt werden soll. Gemäss Apeltauer (2012) braucht ein Kind ungefähr 20–30 kontextgebundene Wiederholungen eines neuen Wortes, bevor es im mentalen Lexikon abgespeichert wird. Auch eine Verbindung zur Erstsprache kann dabei helfen, einen Begriff besser zu erschliessen und zu vernetzen. Nach der Wortschatzarbeit sollten die neuen Wörter laut Hochstadt (2015) durch produktives Arbeiten gefestigt werden. Dies kann zum Beispiel dadurch erfolgen, dass sie in Texten angewendet werden.

3.5.5 Syntax

Gemäss Sturm und Weder (2016) wird die Syntax, unter der die Lehre des Satzbaus verstanden wird, den basalen Schreibfertigkeiten zugeordnet. Gemäss Dürscheid (2012) besteht ein Satz grundsätzlich aus dem Satzgegenstand (Subjekt) und einer Satzaussage (Prädikat). Damit diese beiden Teile vollständig werden, sind gemäss Kannengiesser (2009) zusätzliche Wortgruppen nötig, welche auch als Phrasen bezeichnet werden. Diese geben beispielsweise Antworten auf die Fragen: *Wer, Was, Wen, Wem* oder *Wessen* (Nominalphrasen). In einem Text können zudem Verbalphrasen (*Was wird gemacht*), Präpositionalphrasen (*Womit, Wo, Weswegen*), Adjektivphrasen (*Wie*) und Adverbialphrasen (*Wann, unter welchem Umstand*) vorkommen.

Auch die verschiedenen Satzarten gehören in den Syntaxbereich. So sollten die SuS Aussage-, Aufforderungs- und Fragesätze kennen. Übungen zu den verschiedenen Satzgliedern und zur Verknüpfung von Haupt- und Nebensätzen sind ebenfalls relevante Lerninhalte. Gemäss Sturm und Weder (2016) kann der Schreibprozess durch eine Automatisierung der deutschen Syntax entlastet werden.

3.6 Förderung der Schreibkompetenz

In Bezug auf die vorangegangenen Theorien zu Schreibkompetenz und Schreibentwicklung sowie den Migrationshintergrund der SuS werden nun passende Förderansätze für die Unterrichtseinheit beschrieben. Massgebliche Förderbereiche sind laut Sturm und Weder (2015, S. 40ff) die basalen Schreibfertigkeiten, die Schreibstrategien und die Selbstregulation. Zudem wird aufgrund des zweitsprachlichen Hintergrunds auch Scaffolding als Förderansatz erläutert.

3.6.1 Förderung der basalen Schreibfertigkeiten

Die basalen Schreibfertigkeiten gehören zu den hierarchieniedrigen und automatisierbaren Prozessen. Gemäss Sturm und Weder (2016, S 40ff) sollen sie repetierend im Unterricht eingesetzt werden, damit eine Automatisierung stattfinden kann und sich die Schreibenden danach auf hierarchiehohe Prozesse konzentrieren können. So müssen sie sich beispielsweise während des Schreibens nicht mehr auf die korrekte Satzstellung konzentrieren. Laut Philipp (2016) sollten nach der Automatisierung der basalen Schreibfertigkeiten Schreibstrategien vermittelt werden. Dies zählt gemäss dem aktuellen Forschungsstand zu den wirksamsten Förderansätzen hinsichtlich der Schreibkompetenz (vgl. Philipp, 2016, S. 61ff).

3.6.2 Vermittlung von Strategien

Die Vermittlung von Schreibstrategien ist gemäss Sturm und Weder (2015, S. 65ff) eine der wirksamsten Methoden der Schreibförderung. Durch das Anwenden von Strategien werden die kognitiven Prozesse während des Schreibens gebündelt und gelenkt. Sturm und Weder teilen die Strategien in drei Kategorien ein (Tabelle 3).

Tabelle 3: Schreibstrategien

Planungsstrategien	Schreibziel und Textsorte klären, Vorwissen abrufen, Sammelmethode von Ideen kennen
Formulierungsstrategien	Benutzung von Formulierungshilfen, Kenntnisse über die Textsorte
Überarbeitungsstrategien	Text evaluieren, revidieren und korrigieren

Je nach Textsorte wird die anzuwendende Strategie verändert. Stark Schreibende können dabei den Prozess während des Schreibens überblicken. Damit eine Lehrperson erfolgreich vermitteln kann, ist es gemäss Sturm und Weder notwendig, dass sie die Strategie selbst verstanden hat (vgl. Sturm und Weder, 2016, S. 83ff).

Graham und Harris (2005) haben ein Modell kreiert, welches schrittweise zur expliziten Vermittlung der Schreibstrategien führen kann:

Abbildung 6: Schreibstrategien nach Graham und Harris 1

Bei der Vermittlung von *Hintergrundwissen* geht es konkret um die Einführung der Textsorte. In dieser Phase werden auch prototypische Textbausteine besprochen. Damit die Strategievermittlung erfolgreich verläuft, müssen die SuS den Nutzen und Sinn der Strategie erkennen. Deshalb wird beim *Diskutieren* die Aufgabe mit der Strategie verbunden und angewendet. Danach beinhaltet das *Modellieren* ein erstes Beispiel für den Einsatz der Strategie. Die Lehrperson sollte hier die einzelnen Schritte benennen und begründen können. Dabei dürfen auch gezielt Fehler und Schwierigkeiten eingebaut werden, um den Lernenden verschiedene Lösungswege aufzuzeigen. Laut Sturm und Weder (2016) ist das Modellieren für schreibschwache SuS besonders notwendig. Mit der Vermittlung und Bereitstellung von Strukturen und Hilfsmitteln (Scaffolding) können sie bei diesem Schritt angeleitet werden. Mit dem *Memorieren* wird sichergestellt, dass die SuS die anzuwendende Strategie verstanden haben. Dies kann beispielsweise stattfinden, indem sich zwei SuS

gegenseitig erklären, welche Schritte beim Schreiben befolgt werden müssen. Gerade bei SuS mit besonderem Förderbedarf sind viele Wiederholungen notwendig. Deshalb werden beim *Unterstützen* die Strategien nochmals aufgearbeitet. Gemeinsames Schreiben von Beispielen stellt hier eine mögliche Form dar. Zum Schluss ist ein *unabhängiges Üben* von grosser Bedeutung für die Anwendung der Strategie. Die SuS sollen mit mehrfachem Üben zu mehr Sicherheit gelangen (vgl. Sturm & Weder, 2016, S. 83ff).

Bei der Vermittlung von Schreibstrategien sollte unbedingt ein genauer Plan vorliegen. Für die Durchführung der Förderung wird die Strategie PIRSCH+³ angewendet.

3.6.3 Schreibstrategie PIRSCH+

Graham und Harris (2005) definieren eine Schreibstrategie, welche unabhängig von der Textsorte angewendet werden kann. Bei der als PIRSCH+ bezeichneten Planungsstrategie wird das konzeptuelle Planen ins Zentrum gestellt. Bei der inhaltlichen Planung werden nicht nur Ideen entwickelt, sondern auch die Reihenfolge im Text festgelegt. Mit dem ersten Schritt P wird das konzeptuelle Planen in den Mittelpunkt gerückt. Im zweiten Schritt I werden Ideen notiert. Bei diesem Schritt muss darauf geachtet werden, dass die SuS nur Stichworte aufschreiben. Ansonsten passiert es, dass sie einfach die Ideen abschreiben und keine Formulierungsarbeit leisten. Vor dem Aufschreiben wird mit Schritt R zusammen eine sinnvolle Reihenfolge der Ideen gesucht. Bei diesem Schritt kann es hilfreich sein, auf den Aufbau der Textsorte zurückzugreifen. Sind die Stichworte in der gewünschten Reihenfolge sortiert, folgt das Formulieren und Aufschreiben der Geschichte. Bei diesem Teilschritt SCH sind schreibschwache SuS auf Formulierungshilfen wie Satzanfänge angewiesen. Der letzte Schritt + steht für die Kontrolle und das Überarbeiten der Geschichte. Nachfolgend ist die Strategie PIRSCH+ übersichtlich als Tabelle dargestellt (vgl. Sturm und Weder, 2015, S. 81ff):

Tabelle 4: PIRSCH+

P	Planen: Welchen Text möchtest du schreiben und was willst du mit ihm aussagen? Wie willst du dein Ziel erreichen?
I	Ideen notieren und auswählen: Sammle Ideen zu deinem Text. Schreibe keine ganzen Sätze, sondern nur Stichwörter auf. Wähle die Ideen so aus, dass sie zu deinem Ziel in P passen.
R	Reihenfolge festlegen: Lege die Reihenfolge der Ideen fest. Achte dabei auf den Aufbau, wie er für deinen Text typisch ist. Überlege, ob die Reihenfolge stimmt. Ändere oder ergänze, wenn dies nötig ist.

³ PIRSCH+: **P**lanen, **I**deen notieren, **R**eihenfolge festlegen, **S**chreiben, **+** Überarbeiten

SCH	Schreiben: Notiere die ausgewählten Ideen in der festgelegten Reihenfolge.
+	Prüfe, ob der Aufbau der Geschichte stimmt. Prüfe, ob du alle ausgewählten Ideen verwendet hast. Ergänze oder ändere deinen Text, wenn nötig.

3.6.4 Förderung der Selbstregulation

Die Selbstregulation gehört zu den metakognitiven Prozessen innerhalb des Schreibprozesses. Gemäss Philipp (2016, S. 24) bezeichnet die Selbstregulation in Bezug auf das Schreiben die Kontrolle der kognitiven Prozesse. Schülerinnen und Schüler sollen selbstständig den eigenen Schreibprozess planen, überwachen und revidieren können. Philipp (2015, S. 132 ff) betrachtet die Förderung der Selbstregulation als bedeutend in der Entwicklung zur Schreibkompetenz. Um eine Schreibförderung durchzuführen, sollte eine Lehrperson die verschiedenen Phasen der Selbstregulation kennen. Die erste ist die *Vorbereitungsphase*. Dazu gehören die Analyse der Schreibaufgaben und die Planung von geeigneten Strategien. Hierfür ist Metakognition erforderlich. Besonders schreibschwache SuS brauchen in der Vorbereitungsphase dabei viel Unterstützung. In die Vorbereitungsphase ordnet Philipp (2016) auch die Motivation bezüglich Aufgabenwert, Ergebniserwartung, Zielorientierung und Selbstwirksamkeit ein. Das heisst, dass der Schreiber sich vorab Gedanken machen sollte, wo die Aufgabe hinführen soll. Darauf folgt die *Lern-/Leistungsphase*. In diesem Schritt werden die gewählten Strategien angewendet. Den Abschluss bildet die *Selbstreflexionsphase*. Diese ist in zwei Komponenten aufgeteilt, zum einen in die eigene Einschätzung der geschriebenen Leistung, zum anderen in eine Rückmeldung des Lesers beziehungsweise der Lehrperson. In dieser Phase müssen gerade Schreibanfänger intensiv durch die Lehrperson begleitet werden. Wird dieser Schritt nicht richtig ausgeführt, geht die Freude am Schreiben schnell verloren.

3.6.5 Scaffolding

Wörtlich übersetzt bedeutet Scaffolding «Baugerüst». Nach Gibbons (2010) ist Scaffolding eine Unterstützungsmethode für den Schreibunterricht, mit welcher die Lücke zwischen dem, was ein Schüler mit Migrationshintergrund kann, und dem, was über seinem Kompetenzniveau liegt, geschlossen werden kann. Das Scaffolding wird gemäss Hammonds und Gibbons (2015, S.6 ff) in Makro- und Mikro-Scaffolding unterteilt. Beim Makro-Scaffolding werden zuerst die Unterrichtsinhalte auf sprachliche Anforderungen hin geprüft. Das Makro-Scaffolding beinhaltet die Bereiche Bedarfsanalyse, Lernstandsanalyse und Unterrichtsplanung. Nach sorgfältiger Unterrichtsplanung wird beim Mikro-Scaffolding die Lehrer-Schüler-Interaktion genauer beschrieben. Laut Kniffka (2010) ist es dabei entscheidend, dass die

Lehrperson langsam spricht und die SuS genügend Zeit zur kognitiven Verarbeitung bekommen. Zudem wird in dieser Phase bei Gibbons (2010, S. 34ff) die Bedeutung des Modellierens durch die Lehrperson unterstrichen. Als Werkzeuge können beim Scaffolding beispielsweise Wortlisten, Lernplakate, Mindmaps oder Satzbaugerüste eingesetzt werden.

3.6.6 Fazit Förderansätze

Zusammenfassend sind für die Planung der Fördereinheit folgende Punkte besonders zu beachten:

- Modellierendes Verhalten der Lehrperson
- Geeignete Schreibarrangements
- Vermittlung von gezielten Schreibstrategien
- Verwendung von Scaffolding

3.7 Guter Schreibunterricht

Immer wieder wird die Bedeutung eines klaren, strukturierten Schreibunterrichts in der Theorie betont. In diesem Kapitel wird zuerst allgemein der Deutschunterricht aufgegriffen, danach wird die Unterrichtsform der direkten Instruktion beschrieben.

3.7.1 Sprachunterricht

«Deutschunterricht im heutigen Verständnis aktiviert die derzeitigen deutschsprachigen Möglichkeiten der Kinder und regt ihre Weiterentwicklung an» (Bartnitzky, 2014, S. 28). Gemäss Bartnitzky soll der Unterricht ressourcenorientiert angelegt sein und die Kinder zum Sprechen animieren. Die Sprachfähigkeiten werden in sinnvollen Situationen weiterentwickelt mit dem Ziel:

- eigene Lebenserfahrungen zu erweitern und persönliche Lebenssituationen besser zu bewältigen,
- die sozialen Zusammenhänge der eigenen Lebenssituation durch die Möglichkeit der Auseinandersetzung besser zu gestalten,
- an der kulturellen Tradition und Praxis zu partizipieren (Bartnitzky, 2014).

Bartnitzky (2014) weist dem heutigen Sprachunterricht fünf Prinzipien zu:

1) Prinzip Kompetenzentwicklung

Beim Schuleintritt weisen Kinder bereits Sprachkompetenzen auf. Diese individuell vorhandenen Ressourcen sollen aufgenommen und gezielt gefördert werden. Indem Kinder neue

Situationen kennenlernen, in denen sie ihre Sprache gebrauchen und verändern, entwickeln sie ihre Fähigkeiten weiter.

2) Prinzip Situationsbezug

Die Unterrichtseinheiten sollen so gewählt werden, dass sie für die Kinder sinnvoll sind. Vielfältige Formen erwecken bei Kindern Lust, etwas zu lesen, zu schreiben, mitzuteilen oder zu üben. Bartnitzky (2014) beschreibt, dass weder das stundenfüllende Ausfüllen von Arbeitsheften noch ein rein frontal geführter Abfrageunterricht sich motivierend auf die Lernenden auswirkt. Didaktisch können sinnergebende Einheiten beispielsweise in einer freien Arbeit, einem Werkstattunterricht, einem Klassenrat oder einer Schreibkonferenz umgesetzt werden.

3) Prinzip Sozialbezug

«Je vielfältiger die Sozialbezüge in der Schule entwickelt werden können, umso reichhaltiger entstehen Situationen und Handlungsmöglichkeiten» (Bartnitzky, 2014, S. 31). Beim Planen eines Textes oder einer Schreibkompetenz können die Kinder sich gegenseitig unterstützen. Dadurch wird die Akzeptanz des Schreibunterrichts erhöht.

4) Prinzip Bedeutsamkeit der Inhalte

Unterrichtsinhalte sollten so gewählt werden, dass Kinder sie als bedeutsam empfinden. So kann beispielsweise die Klärung eines Streits, ein Gespräch über ein aktuelles, anregendes Thema oder das Schreiben für ein Klassentagebuch für ein Kind subjektiv relevant sein. «Bedeutsam sind aber auch Inhalte, die objektiv für die Gegenwart und Zukunft der Kinder wichtig sind» (Bartnitzky, 2014, S. 31). Darunter versteht man die Erarbeitung von Schlüsselthemen wie die Erhaltung des Friedens, die Arbeit beziehungsweise Arbeitslosigkeit oder die Vermittlung eines selbstbewussten und kritischen Umgangs mit den Medien. «Diese objektiv bedeutsamen Inhalte müssen in der Wahrnehmung der Kinder subjektiv bedeutsam werden, um mit und an ihnen zu lernen» (Bartnitzky, 2014, S. 31).

5) Prinzip Sprachbewusstheit

Ein Bestandteil des Sprachunterrichts beinhaltet, sich über die Sprache und das Sprachhandeln miteinander verständigen zu können. Dafür sind Fähigkeiten wie selbstständig planen, steuern und reflektieren erforderlich. Kinder werden zum Nachdenken angeregt, indem sie beispielsweise über Streitsituationen reflektieren, eigene Texte überarbeiten oder darüber beraten. Ebenfalls wirken sich Sprachspiele, die strukturierte Arbeit an Wortfeldern, der Wechsel zwischen Rollenspiel und Gespräch oder die Schreibkonferenz positiv auf die Sprachbewusstheit aus (Bartnitzky, 2014).

3.7.2 Unterrichtsform der direkten Instruktion

In Kapitel 3.6 wurde erwähnt, dass ein modellierendes Verhalten bei der Förderung von schreibschwachen SuS notwendig ist. Sturm und Weder (2016) empfehlen bei der Vermittlung von Schreibstrategien ein modellierendes Verhalten der Lehrperson. Brüning (6/2015) rät zur direkten Instruktion, da in dieser Unterrichtsform ein modellierendes Verhalten der Lehrperson möglich ist.

Damit die direkte Instruktion umgesetzt werden kann, benötigt die Lehrperson ein fundiertes Wissen. Nur so wird sie als Vorbild und Modell gesehen. In einem ersten Schritt versucht sie, mit kleinem Input das Vorwissen zu aktivieren. Danach soll durch gezieltes Fragen versucht werden, die neuen Lerninhalte mit bekanntem Wissen zu vernetzen. Hilfreich sind hier die Scaffolding-Methode und die Methoden-Werkzeuge von Leisen (2011). Nach mehrmaligen Übungsmöglichkeiten werden die Hilfestellungen nach und nach reduziert. Die Lehrperson gibt dabei immer wieder fördernde und lösungsorientierte Unterstützung.

Die Methode der direkten Instruktion wird in nachfolgender Abbildung grafisch dargestellt.

Abbildung 7: Phasen der direkten Instruktion nach Brüning

3.8 Bedingungen der Textqualität

Zum Schluss des Theorieteils wird der Frage nachgegangen, welche Anforderungen ein qualitativ hochstehender Text erfüllen muss. Als erstens wird auf die Verständlichkeit eines

Textes eingegangen. Ein Text ist für Leser verständlich, wenn er «[...] der jeweiligen Situation angemessenen Wortschatz und sprachliche Formulierungen verwendet, die den zu beschreibenden Sachverhalt präzise und umfassend genug darstellen, damit die beabsichtigte Botschaft den Leser auch tatsächlich erreicht» (Merz-Grötsch, 2016, S. 26). Christmann und Groeben haben wesentlich Kriterien zur Textverständlichkeit aufgestellt (vgl. Christmann und Groeben, 2001, S. 183-219):

- **Sprachlich-stilistische Einfachheit:** Ein Text besteht bezüglich Wortwahl und Satzbau aus geläufigen, konkreten und anschaulichen Wörtern. Der Satzbau wird einfach gehalten und Satzschachtelungen werden vermieden.
- **Semantische Kürze/Prägnanz:** Ein verständlicher Text ist auf das Wesentliche beschränkt.
- **Kognitive Gliederung/Struktur:** Durch Strukturierungen wird ein Text verständlicher. So führen Teilüberschriften, gegliederte Textinhalte oder Beispiele zu mehr Leserfreundlichkeit.

4 Methodisches Vorgehen

Um die Effektivität einer gezielten Schreibförderung zu erforschen, wird die Textanalyse als Forschungsmethode ausgewählt. Zudem wird die Schreibmotivation anhand eines Fragebogens evaluiert. Die beiden Forschungsmethoden werden im nachfolgenden Kapitel genauer beschrieben.

4.1 Qualitative Forschung

Im Rahmen der Schreibförderung werden drei Fallbeispiele genauer dokumentiert. Die Arbeit ist deshalb als Einzelfallstudie zu betrachten, wofür die qualitative Forschungsstrategie besonders geeignet ist. Mayring (2010, S17ff.) beschreibt einige Grundsätze, die bei der qualitativen Inhaltsanalyse beachtet werden müssen. Die Forschungsfrage muss subjektbezogen sein. Wie in Kapitel 1 erwähnt, ist die Überprüfung der Wirksamkeit einer Schreibförderung zum einen für die forschende Person und zum anderen für das pädagogische Umfeld relevant. Des Weiteren werden folgende Grundsätze aufgeführt (vgl. Mayring, 2010, S.29):

- Die Vorgehensweise bei der qualitativen Inhaltsanalyse muss systematisch sein.
- Das Material darf nicht isoliert, sondern muss als Teil einer Kommunikationskette gesehen werden.
- Viele Grundbegriffe einer qualitativen Inhaltsanalyse lassen sich auch in einer quantitativen Inhaltsanalyse einordnen.
- Die qualitative Inhaltsanalyse muss anhand von Gütekriterien überprüfbar sein.

Die Messungen sollten objektiv, zuverlässig und gültig sein. Damit dies garantiert werden kann, werden die Forschungsprozesse nachvollziehbar dokumentiert. Durch wissenschaftlich überprüfte Beurteilungsraster kann ein systematisches Vorgehen gewährleistet werden. Die Fördereinheit wird laufend beschrieben. Zudem wird zu Beginn und zum Schluss ein Text analysiert. Dadurch wird sichergestellt, dass das Material nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit der Entwicklung gesehen wird. Um die Validität der Messung zu gewährleisten, wird die Forschung möglichst nahe am Alltag der SuS durchgeführt.

4.2 Datenaufbereitung und Datenauswertung

Damit eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse und eine Reliabilität garantiert werden können, wird für die Evaluation ein Kategoriensystem erstellt. Dadurch wird die Datenvielfalt auf das Wesentliche reduziert und die Daten können besser verglichen werden.

Gemäss Mayring (2010) wird von einer deduktiven Kategorienbildung gesprochen, wenn die Kategorien aus der Theorie abgeleitet werden. Werden die Kategorien anhand der empirischen Daten erstellt, wird dies als induktive Kategorienbildung bezeichnet. In der vorliegenden Arbeit werden beide Methoden benutzt. Mayring betont, dass es im Verlauf einer Forschung immer wieder zur Überarbeitung und Anpassung der Kategorien kommt. Nach der Durchführung findet nochmals eine endgültige Prüfung auf Zuverlässigkeit und Gültigkeit statt. Das Verfahren der Kategorienbildung wird in folgender Abbildung grafisch dargestellt:

Abbildung 8: Qualitative Forschung nach Mayring

Aufgrund der theoretischen Grundlagen wurden für die Schreibförderung speziell die Bereiche Syntax, Wortschatz und Schreibstrategien ausgewählt und es wurde dazu ein Kategoriensystem entworfen. Dadurch wird gewährleistet, dass gültige Resultate für die Evaluation vorliegen. Die Kategorien werden zusätzlich mit dem Beurteilungsraster aus Unterkapitel 4.2.1 verbunden. In Kapitel 7 werden die Kategorien detailliert beschrieben.

4.3 Erhebungsmethoden

Um die Entwicklung der Schreibkompetenz der Fallbeispiele zu dokumentieren, schreiben die SuS zu Beginn und zum Ende der Fördereinheit eine Geschichte. Die Texte werden

anhand der Profilanalyse nach Griesshaber (2012) sowie mit einem Beurteilungsraster analysiert. Beide Auswertungsmethoden werden nachfolgend genauer beschrieben. Neben der Entwicklung der Schreibkompetenz spielt auch die Schreibmotivation eine wesentliche Rolle; diese wird in Unterkapitel 4.2.3 beschrieben.

4.3.1 Beobachtungs- und Beurteilungsbogen «Eine Geschichte schreiben»

Durch Kriterienraster können Lehrpersonen Texte als Ganzes bewerten und Teilbereiche identifizieren, in denen SuS noch Förderung benötigen. Zudem dienen Kriterienkataloge den SuS beim Schreiben als Hilfsmittel. Baurmann erwähnt folgende Vorteile von Kriterienkatalogen (vgl. Baurmann, 1996, S.156):

- Die Beurteilung der Textqualität wird für alle Beteiligten nachvollziehbar.
- Ein Beurteilungsraster macht die Einschätzung objektiver und zuverlässiger.
- Die Beurteilungsraster können von den SuS zur Planung und Überarbeitung ihrer Texte benutzt werden.

In der vorliegenden Masterarbeit wird ein Beurteilungsbogen aus dem Lehrmittel «Sprachland» verwendet. Ziel eines Beurteilungsrasters ist, eine allfällige Verbesserung der Textqualität (siehe Kapitel 3.8) der SuS festzustellen. Eine Analyse von Schülertexten anhand eines Kriterienkatalogs erfolgt zu Beginn und zum Ende der Unterrichtsreihe. Durch den Vergleich eines Schülertextes anhand desselben Kriterienkatalogs kann ermittelt werden, ob sich die Textqualität nach einer gezielten Schreibförderung verbessert hat.

Wie in Kapitel 3 erwähnt muss zur Bewertung der Textqualität ein Analyseraster vorliegen. In diesem sollen die wesentlichen Merkmale eines Textes zusammengefasst sein. Die einzelnen Beobachtungskriterien werden mit Punkten bewertet.

Tabelle 5: Beobachtungs- und Beurteilungsbogen «Eine Geschichte schreiben» (vgl. Sprachland)

	nicht/kaum erfüllt	teilweise erfüllt	erfüllt	gut erfüllt
	1	2	3	4
Eigenständigkeit				
1. Die Geschichte enthält eine besondere Idee, Erfahrung, Vorliebe oder Kenntnis.				
Textaufbau				
2. Die Vorgaben des Auftrags wurden eingehalten (z.B. Thema, Titel).				
3. Der Anfang der Geschichte motiviert zum Weiterlesen.				
4. Der Verlauf der Geschichte enthält alle wesentlichen Schritte in einer passenden Reihenfolge.				
Textsortenkenntnis				
5. Die Geschichte enthält einen Höhepunkt (z.B. ein besonderes, schlimmes oder unerwartetes Ereignis).				
Stilmittel				
6. Figuren und Schauplätze sind so beschrieben, dass sich Leserinnen und Leser genaue Vorstellungen machen können.				
Wortwahl				
7. Die Wortwahl ist treffend und abwechslungsreich.				
Satzbau				
8. Die Sätze sind in Aufbau und Länge abwechslungsreich.				
Rechtschreibung				
9. Wörter zu bisher besprochenen Rechtschreibregeln und Einzelfällen sind richtig geschrieben.				
Arbeitstechnik				
10. Die Schreibstrategie PIRSCH+ wird angewendet.				

4.3.2 Profilanalyse

Anhand der Profilanalyse nach Griesshaber (2012) kann der Satzbau der Kinder untersucht werden. Bei diesem Verfahren wird vor allem auf die Stellung des Verbs im Satz Wert gelegt. Die Erhebung der Profilstufe bietet eine gute Grundlage für die gezielte Förderung auf der richtigen Ebene.

Tabelle 6: Profilstufen für die Primarschule

Profilstufe	Beispiele
Stufe 0	Unvollständige Aussagen: <i>Danke! Ich auch.</i>
Stufe 1	Finites Verb in einfacher Form: <i>Benjamin rennt über die Wiese.</i>
Stufe 2	Trennung des finiten und infiniten Versteiles: <i>Eva hat das Buch gelesen.</i>
Stufe 3	Einfügung des Satzanfangs: Subjekt rückt hinter das Verb: <i>Morgen liest sie das Buch.</i>
Stufe 4	Nebensätze: Endstellung des Verbs: <i>..., weil sie morgen in die Ferien fährt.</i>

Nachfolgend werden die relevanten Profilstufen für die Primarschule aufgelistet: Anhand der erreichten Stufe werden, wie in Kapitel 3.5. beschrieben, die Förderschwerpunkte individuell gelegt.

4.3.3 Mündliche Befragung

Um die Entwicklung der Schreibmotivation zu ermitteln, wird zu Beginn und zum Schluss der Fördereinheit ein fragengeleitetes Gespräch durchgeführt. Gemäss Altrichter und Posch (2007) können in einer mündlichen Befragung Gedanken, Einstellungen und Haltungen der SuS ergründet werden. Für den Interviewenden gilt dabei, sich bei der Fragestellung an einen Leitfaden zu halten, keine Suggestivfragen zu stellen und auf eine «neutrale Aufmerksamkeit» (d. h. alle Äusserungen, auch nicht erwartete, werden aufgenommen) zu achten (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 133ff). Damit die SuS sich nicht von Antworten anderer Kinder beeinflussen lassen, werden die Gespräche einzeln geführt. Zudem können die Fragen durch die mündliche Durchführung laufend angepasst werden beziehungsweise je nach Antworten der SuS spezifiziert werden. Sturm und Weder (2016) haben in ihrem Werk «Schreibkompetenz, Schreibmotivation, Schreibförderung» ein Interview beschrieben, welches als Grundlage für den folgenden Gesprächsleitfaden dient (vgl. Sturm und Weder, 2015, S. 103-105). Zudem wird die in Kapitel 3.4.2 beschriebene Theorie der Schreibmotivation einbezogen. Folgender Leitfaden für das Gespräch ist daraus erstanden:

Abbildung 9: Leitfragen Schreibmotivation

5 Planung der Durchführung

Basierend auf der vorangegangenen theoretischen Auseinandersetzung wird nun eine Fördereinheit zum Thema Schreiben entwickelt. Als Grundlage dient das Magazin «Wo die Sprache zählt» des Lehrmittels «Sprachland». Die vorgegebenen Lernziele aus dem Lehrmittel werden für die Unterrichtsreihe übernommen. Zudem soll der Lehrplan des Kantons St. Gallen abgedeckt werden; deshalb werden in Kapitel 5.2 passende Kompetenzen erwähnt.

5.1 Ziel der Fördereinheit

Ziel dieser Masterarbeit ist herauszufinden, ob Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf mit einer gezielten Schreibförderung ihre Textqualität verbessern und ihre Schreibmotivation erhöhen können. Dabei soll eine Fördereinheit für Schüler und Schülerinnen mit besonderem Förderbedarf durchgeführt werden. Aufgrund der theoretischen Erkenntnisse aus Kapitel 3 wird bei der Förderung vor allem auf die Erweiterung von Wortschatz, den Satzbau und das Anwenden von Schreibstrategien Wert gelegt.

5.2 Beschreibung «Wo die Sprache zählt»

Als Grundlage für die Planung der Schreibförderung dient das Magazin «Wo die Sprache zählt» aus dem Lehrmittel «Sprachland». Die Magazine sind Lehrwerksteile, welche zu einem spezifischen Thema gestaltet wurden. In den entsprechenden Kommentaren sind Unterrichtsvorschläge zum Thema enthalten. Anhand dieses Magazins beschäftigen sich die SuS mit unterschiedlichen Situationen, in denen die Sprache «zählt». Dort sind Texte abgedruckt, welche den SuS als Beispiele für ihre eigenen Texte dienen können. «Die Beschäftigung mit Alltagstexten schafft eine Verbindung zwischen dem schulischen Lernen und der Lebenswelt der Schüler und Schülerinnen. Eine solche ist besonders wichtig für Lernende, denen der Schulstoff oft fremd erscheint und wenig mit der Realität zu tun hat.» (vgl. Büchel et. al., 2019, S.8,) Wie in Kapitel 3.4.2 beschrieben wird eine solche Bedingung für die Schreibmotivation erfüllt. Die SuS erhalten die Möglichkeit, die Lernanlässe mit ihrer Lebenswelt zu verknüpfen und so den Sinn hinter der Arbeit besser zu erkennen.

Mit der Durchführung der Unterrichtsreihe werden zwei Ziele verfolgt:

- 1) **Die SuS können Alltagstexte, in denen Zahlen vorkommen, sammeln und verstehen.**

Die SuS lernen, wie vielfältig Zahlen in Texten vorkommen können. Sie denken über

deren Funktionen und allgemein über Sprache nach. Zudem eröffnet die Arbeit mit dem Magazin die Möglichkeit, Tabellen, Diagramme und Skizzen zu lesen und zu vergleichen.

2) Die SuS schreiben eine Fantasiegeschichte, in welcher ein Alltagstext mit Zahlen vorkommt.

«Schüler und Schülerinnen lernen, wie sie eine Geschichte selbst erfinden, schreiben, überarbeiten und korrigieren können. Planung, Aufbau des Textes und Schreibprozess werden ausführlich dargestellt. Die Schüler und Schülerinnen schreiben einen Entwurf für eine Geschichte, in der ein Alltagstext mit Zahlen vorkommt [...] Während dieser Arbeit werden Techniken, die für das Schreiben relevant sind, eingeführt und wiederholt eingesetzt.» (vgl. Büchel et. al., 2019, S.9)

5.3 Kriterien für die Förderereinheit

Für die Schreibförderung ergaben sich – zusätzlich zu der in Kapitel 3 erarbeiteten Theorie – folgende Punkte:

- Der Sprachstand der SuS soll berücksichtigt werden.
- Die Resultate der Profilanalyse fliessen in die Planung ein.
- Die SuS sollen durch Verbindung mit Alltagstexten motiviert werden und in ihrer eigenen Lebenswelt Verknüpfungspunkte finden.
- Die Förderung soll mit der Unterrichtsform der direkten Instruktion (s. Kap. 3.7.2) stattfinden. Als modellierendes Vorbild gilt die Lehrperson.
- Die Lehrperson bietet passende Hilfestellungen (Scaffoldings) an und gibt fördernde Rückmeldungen.
- Die SuS erlernen die Schreibstrategie PIRSCH+ (s. Kap. 3.6.2).

5.4 Lernziele gemäss Kompetenzen des Lehrplans 21

Da die Unterrichtseinheit im Kanton St. Gallen durchgeführt wird, soll sie im Lehrplan 21 verankert sein. Folgende Kompetenzen sollen damit gefördert werden (Kanton St. Gallen, Bildungsdepartement, 2017):

- D.4.D.1.d Die Schülerinnen und Schüler können Wörter, Begriffe und Wendungen zum Thema aufbauen und angemessen verwenden.
- D.4.D.1.d Die Schülerinnen und Schüler können ihre Gedanken und Ideen im Text in eine verständliche und sinnvolle Abfolge bringen.

- D.4.D.1.e 1 Die Schülerinnen und Schüler können vorgegebene Wörter als Formulierungshilfen nutzen und so ihren produktiven Wortschatz erweitern.

5.5 Erfassung des themenspezifischen Lernstandes auf der Ebene der SuS

Die Unterrichtsreihe wird mit einer Kleinklasse durchgeführt. Im Fokus stehen dabei aber die im Kapitel 2.2 beschriebenen Fallbeispiele. Nachfolgend werden die drei Kinder hinsichtlich der ICF⁴-Aktivität Lesen und Schreiben genauer beschrieben. Zudem wird für die Planung der Schreibförderung die Profilstufe ermittelt und eine Geschichte anhand des Beurteilungsrasters eingeschätzt.

5.5.1 Beschreibung Lernstand nach der internationalen Klassifikation

Tabelle 7: Beschreibung Lernstand Schreiben

Beschreibung des Bereiches Schreiben	
Max männlich 12 Jahre 5.KK	Max kennt die wichtigsten Rechtschreibregeln, wendet sie aber nicht konsequent an. Er besitzt eine hohe Schreibflüssigkeit, was oft zu Flüchtigkeitsfehlern führt. Max greift auf einen beschränkten Wortschatz zurück. Seine Texte wirken eher einfach und wenig spannend erzählt.
Alex männlich 12 Jahre 5.KK	Alex wendet bereits viele Rechtschreibregeln sicher an. Er kann erlerntes grammatikalisches Wissen zur richtigen Schreibung (Gross- und Kleinschreibung, Satzbau) nutzen. Beim Schreiben von Texten benutzt Alex verschiedene Satzkonstruktionen. Um einen Text abwechslungsreich zu gestalten, fehlt Alex noch Wortschatz.
Sam männlich 11 Jahre 4.KK	Sam kann Einheiten wie Silben, Morpheme und häufig vorkommende Graphem-Folgen in Wörtern erfassen. Er kann erarbeitete Regeln beachten und korrekt abschreiben. Seine basalen Schreibfertigkeiten sind noch nicht automatisiert. So beansprucht es noch viel Zeit, bis Sam seine Texte geschrieben hat. Seine Texte bestehen aus einfachen Hauptsätzen, komplexe Satzkonstruktionen verwendet er nicht. Da sein Wortschatz eher eingeschränkt ist, gelingt es ihm noch nicht, seinen Text durch treffende Adjektive und Verben lebendiger zu gestalten.

5.5.2 Textbeurteilungsraster

Um den Lernstand der SuS in die Förderplanung miteinzubeziehen, schreiben sie vor der eigentlichen Durchführung der Schreibförderung eine Geschichte. Anhand von Würfelbildern werden zuerst mündlich Geschichten erfunden. Danach schreiben die SuS mit eigenen Bildern eine Fantasiegeschichte. Dabei müssen mindestens drei Bilder beziehungsweise Wörter in der Geschichte vorkommen. Es werden keine Schreibhilfen angeboten, damit auch ersichtlich wird, was die SuS schon ohne Hilfen können.

⁴ Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit

Die genaue Auswertung der ersten Texte ist im Anhang ersichtlich. Folgende Förderbausteine werden aber in die Planung einbezogen. Die Erfassung des Lernstands mit Fokus Textqualität zeigt vor allem Förderbedarf in den Bereichen Syntax, Wortschatz und Schreibstrategien. Diese drei Bereiche der Fallbeispiele wird in folgender Tabelle genauer beschrieben. Die detaillierten Beurteilungsraster sind im Anhang zu finden.

Tabelle 8: Lernstand anhand Textbeurteilungsraster

	Wortschatz	Syntax	Schreibstrategien
Max	<ul style="list-style-type: none"> - benutzt die Verben sein, wollen, arbeiten, haben - Adjektive werden keine benutzt 	<ul style="list-style-type: none"> - Schreibt einfache, kurze Sätze - Satzanfänge sind klein - 	<ul style="list-style-type: none"> - Roter Faden nicht erkennbar - Kein Höhepunkt
Alex	<ul style="list-style-type: none"> - Benutzt unterschiedliche Verben - Adjektive kommen selten vor 	<ul style="list-style-type: none"> - Abwechslungsreiche Sätze - Direkte Rede wird angewendet 	<ul style="list-style-type: none"> - Ereignis erkennbar
Sam	<ul style="list-style-type: none"> - Benutzt die Verben haben und sein - Adjektive werden keine benutzt 	<ul style="list-style-type: none"> - Einfache kurze Sätze 	<ul style="list-style-type: none"> - Logik nicht erkennbar - Auflistung von Ideen

5.6 Profilstufe nach Griesshaber

Wie in Kapitel 3.5 beschrieben, kann die Förderung mit der Erfassung der Profilstufe noch individueller geplant werden. Diesbezügliche Details zu den Fallbeispielen sind im Anhang ersichtlich. Die folgende Tabelle zeigt die erfasste Profilstufe vor der Förderung inklusive den empfohlenen Förderschwerpunkten nach Griesshaber.

Tabelle 9: Profilstufe nach Griesshaber

	Profilstufe	Förderhorizont
Max	<ul style="list-style-type: none"> - Stufe 1 	<ul style="list-style-type: none"> - Differenzierung des verbalen Wortschatzes (Modalverben, Verben im Perfekt, trennbare Verben)
Alex	<ul style="list-style-type: none"> - Stufe 2 	<ul style="list-style-type: none"> - Verkettung von Äusserungen, Variation von Satzanfängen, schriftliches Erzählen
Sam	<ul style="list-style-type: none"> - Stufe 1 	<ul style="list-style-type: none"> - Differenzierung des verbalen Wortschatzes (Modalverben, Verben im Perfekt, trennbare Verben)

5.7 Entwicklung der Fördereinheit

In folgendem Kapitel werden die Hauptbereiche der Förderung kurz beschrieben.

5.7.1 Förderung im Bereich Wortschatz

Die in Kapitel 3.5 beschriebenen Theorien von Hochstadt et al. (2013) und Apeltauer (2012) bilden die Grundlage für die Abdeckung der Wortschatzförderung. Es werden Wörter vermittelt, die den SuS beim Schreiben der Alltagsgeschichte behilflich sein können. Mit den neu erlernten Wörtern soll es ihnen möglich sein, sich in der abschliessenden Alltagsgeschichte kompetenter und umfangreicher auszudrücken. Bei der Lernstandserfassung ergab sich, dass die drei SuS der Fallbeispiele häufig ‹haben›, ‹sein› und ‹gehen› verwenden. Deshalb werden Synonyme beziehungsweise Wortlisten für unterschiedliche Verben erarbeitet. In Anlehnung an Apeltauer (2012) werden neue Wörter mit Klangübungen, beispielsweise Nachsprechen, eingeführt. Zudem wird versucht, die neuen Wörter mit der Erstsprache der Kinder in Verbindung zu bringen. Je nach Wort werden die Klangübungen durch Bilder verstärkt. Wie in Kapitel 3.5 erwähnt sind mehrere Durchführungen notwendig, bis ein Wort im mentalen Lexikon abgespeichert wird. Deshalb werden zu Beginn jeder Unterrichtseinheit neu gelernte Wörter repetiert. Da bei der Unterrichtsreihe Zahlen im Alltag eine Rolle spielen, wird nach dem lexikonorientierten Ansatz beispielsweise das Wort ‹Zahl› aus verschiedenen Perspektiven angeschaut und mit dem herkömmlichen Verständnis verknüpft. Auch die textorientierte Wortschatzarbeit wurde in die Förderung eingebettet. So bearbeiten die Kinder beispielsweise eine Geschichte, indem sie versuchen, das Wort ‹gehen› durch neugelernte Wörter zu ersetzen. Die verschiedenen Wortschatzübungsmöglichkeiten sind im Anhang ersichtlich.

5.7.2 Förderung im Bereich Syntax

Bei den Lernstandserfassungen zeigte sich deutlich, dass alle drei SuS Schwierigkeiten mit dem Satzbau und den verschiedenen Satzarten aufweisen. Um den Satzbau zu trainieren, wird die Unterrichtsform ‹Direkte Instruktion› gewählt, welche in Unterkapitel 3.7.2 genauer beschrieben wurde. An der Wandtafel wird durch modellierendes Vorzeigen der richtige Satzbau erarbeitet. Danach erfolgen gemeinsame Übungsdurchgänge. In einem weiteren Schritt probieren die SuS in Gruppen die verschiedenen Satzkonstellationen aus. Beispiele des Satzbautrainings sind im Anhang zu finden.

5.7.3 Förderung der Schreibstrategien

Gemäss Sturm und Weder (2015, S. 13f) wird bei der Vermittlung von Schreibstrategien auch das modellierende Vorzeigen als effektiv erachtet. Aus den Lernstandserfassungen war nicht ersichtlich, dass die Kinder bereits Strategien anwenden oder kennen. Deshalb wird die allgemeine Schreibstrategie PIRSCH+ als Grundlage benutzt. Um die SuS nicht zu überfordern, werden die verschiedenen Teilschritte langsam und repetierend eingeführt.

6 Durchführung

Im folgenden Kapitel wird die Durchführung der Schreibförderung beschrieben. Die Auswertung der Daten erfolgt in der Evaluation. Die Schreibförderung dauerte sechs Unterrichtswochen. Im ersten Unterkapitel ist eine Übersicht dargestellt. Danach werden die einzelnen Unterrichtseinheiten detaillierter beschrieben. Arbeitsblätter, Materialien, Beispiele und Fotos der einzelnen Lektionen sind im Anhang ersichtlich.

6.1 Übersicht der Durchführung

Anhand der Lernstandserfassungen wurden die genauen Ziele der Fördereinheiten beschrieben (s. Kapitel 5.5). Aufgrund der beiden Lernstandserfassungen ‹Profilanalyse› und ‹Textbeurteilungsraster› wurde der schülerbasierte Verlauf geplant (vgl. Knifka, 2010). In der folgenden Tabelle ist eine grobe Übersicht der Durchführung ersichtlich.

Tabelle 10: Übersicht der Durchführung

Nr	Was	Syntax	Wortschatz	Strategie
		Profilanalyse	Raster	Bewertung der Würfelgeschichte mit dem Textbeurteilungsraster
1	Einstieg ins Thema	Satzarten	Verb zählen / Zahl	
2	Alltagstexte mit Zahlen kennenlernen		Funktionen von Zahlen in Alltagstexten	Planungsstrategie: Mindmap zum Sammeln von passenden Wörtern
3	Ziele der Magazinbearbeitung vorstellen			Planungsstrategie: Einen Gedankenfaden spinnen
4	Eine Parallelgeschichte schreiben	Satzbau: - Satzbauphrasen erkennen - SVO (Subjekt, Verb, Objekt)	Wortschatz zu Alltagstexten erweitern	Den Textaufbau von Geschichten kennenlernen
5	Eine Parallelgeschichte überarbeiten			Arbeit an Alltagstexten mit Scaffolding (Formulierungsstrategie) Planungsstrategie: Den Textaufbau planen
6	Beurteilungskriterien kennenlernen	Satzbau: - Phrasen umstellen - Mehr Phrasen im Satz integrieren	Wortschatz zu Mengenangaben erarbeiten	Kriterienraster vorstellen
7	Ideen für eine Geschichte sammeln			Planungsstrategie Ideen finden (25c: Ich weiss nicht, wo ich anfangen soll)
8	Den Textaufbau planen und einen Entwurf schreiben		Planungsstrategie: Den Textaufbau planen (PIRSCH)	
9	Den Entwurf überarbeiten		Wortschatz in Alltagstexten erarbeiten, klären und festigen	Überarbeitungsstrategie: 22 C einen Text spannender schreiben
10	Den Entwurf kontrollieren	Repetition		Überarbeitungsstrategie: 25 F Ich finde keinen guten Schluss
11	Die Geschichte abschreiben und präsentieren			
12	Die Arbeit mit dem ‹Thema› abschliessen		Repetition	Würdigung der geschriebenen Texte
		Profilanalyse		Bewertung mit dem Textbeurteilungsraster

6.2 Dokumentation der Durchführung

Erste Sequenz

Mit dem Titel des Magazins «Wo die Sprache zählt» wird in das Schreibprojekt eingestiegen. Gemeinsam werden Beispiele von Situationen gesucht, in denen die Sprache besonders bedeutend ist.

Der Ablauf des Projekts und das Ziel, einen Text zu schreiben, werden ausführlich erklärt. Zusammen mit der Lehrperson wird der Wortschatz rund um das Verb «zählen» mit Hilfe einer Mindmap erarbeitet und mit ersten Übungen werden die Wörter gefestigt. Um einen Alltagsbezug herzustellen, werden gemeinsam die im Magazin abgebildeten Witze gelesen und darin Wörter unterstrichen, die mit Zahlen und zählen zu tun haben. Dabei werden basierend auf der textorientierten Wortschatzarbeit die Wörter geklärt und danach in der Mindmap vernetzt.

Zweite Sequenz

Der Wortschatz rund um den Begriff «zählen» wird mit Hilfe eines Spiels repetiert. Die SuS suchen in der Broschüre und in Magazinen nach Alltagstexten, in denen Zahlen vorkommen. Danach wird die Zähl-Mindmap ergänzt. Die gefundenen Texte werden an der Wissenswand den anderen Kindern präsentiert. Die Planungsstrategie «Mindmap» wird danach dem I auf der Schreibwand zugewiesen.

Danach werden die drei Satzarten durch direkte Instruktion erläutert. Gemeinsam werden erste Beispiele erarbeitet. Die SuS versuchen anschliessend, selbstständig Aufgaben zu lösen, welche durch Scaffolding vereinfacht wurden. Die Sätze passen zu den Alltagstexten in der Broschüre.

Dritte Sequenz

In der dritten Einheit der Schreibförderung lernen die SuS ein erstes Beispiel einer Alltagsgeschichte mit Zahlen kennen. Da es in der Geschichte um die Erfindung eines Shopping-Bingos geht, wird zunächst ein Wort-Bingo mit Zahlenwörtern aus den letzten Einheiten gespielt. Anschliessend wird die Planungsstrategie «Einen Gedankenfaden spinnen» durch direkte Instruktion eingeführt. Die Lehrperson schreibt einige Stichwörter ungeordnet an die Wandtafel. In der Mitte steht das Wort «Zettelgeschichte». In der Geschichte kommen die Wörter *einkaufen*, *Abkürzungen*, *Lautsprecheransagen*, *durchstreichen*, *Supermärkte*, *Aktionen*, *Liste mit Lebensmitteln*, *Spielidee*, *pensioniert*, *aufheben* und *Hobby* vor. Die SuS stellen Vermutungen zum Inhalt an. Anschliessend erzählt die Lehrperson die Geschichte aus dem Magazin mit dem Titel «Siegfried Tiefenbachers Hobby». Nach dem Zuhören wird die Zettelgeschichte richtig geordnet. Darauf

aufbauend führt die Lehrperson die Planungsstrategie ‹Einen Gedankenfaden spinnen› nochmals repetierend durch. Die Planungsstrategie wird dem R zugeordnet, da die Wörter und Ideen auch in die richtige Reihenfolge gebracht werden müssen.

Danach wird im Bereich Syntax weiter an den verschiedenen Satzarten gearbeitet. Die Hilfestellungen werden je nach Niveau der SuS reduziert oder weiterhin angeboten. Durch individuelle Rückmeldungen und Unterstützung werden die SuS motiviert.

Vierte Sequenz

Mit dem Beispiel eines Gedankenfadens wird in die vierte Sequenz eingestiegen. Die SuS raten, was für eine Geschichte mit den vorhandenen Wörtern geschrieben werden könnte. Danach wird der Aufbau eines Textes besprochen. Es wird erarbeitet, in welche Abschnitte eine Geschichte gegliedert ist. Die Begriffe werden anschliessend den verschiedenen Abschnitten zugeordnet. Auch der Titel wird besprochen. Die Lehrperson liest danach die Geschichte ‹Auch Nachbarn gehören zur Familie› vor.

Anschliessend schreiben die SuS eine Parallelgeschichte. Es werden individuelle Hilfestellungen angeboten. Die Scaffoldings sind auf den Satzarten-Inputs aus den ersten Sequenzen aufgebaut.

Fünfte Sequenz

Die SuS lesen ihre Geschichte einem Partner oder einer Partnerin vor. Dabei wird besprochen, welche Abschnitte – Einleitung, Hauptteil, Schluss – bereits in ihre Geschichte eingeflossen sind. Anschliessend werden die Präpositionen ‹neben›, ‹über›, ‹unter›, ‹vor› etc. in den Texten gesucht. Die SuS versuchen, falls noch nicht eingesetzt, Ortsangaben in ihren Texten unterzubringen. Auch wird in dieser Sequenz die bekannte Überarbeitungsstrategie ‹Die Rechtschreibung kontrollieren› angewendet. Die SuS kontrollieren ihre Texte anhand der Checkliste selbstständig.

Im Syntaxbereich wird nochmals der Satzbau und die Einteilung in die verschiedenen Phrasen repetiert.

Sechste Sequenz

Erstmals werden die Beurteilungskriterien zur Alltagsgeschichte vorgestellt und das Endprodukt in Erinnerung gerufen, welches in der ersten Sequenz vorgestellt wurde.

Im Wortschatzbereich wird danach an Wörtern mit versteckten Mengenangaben wie ‹manchmal›, ‹oft›, ‹häufig›, ‹ab und zu› etc. gearbeitet. Es werden weitere Beispielswörter gesucht und nach dem traditionellen Ansatz der Wortschatzarbeit Wortlisten gebil-

det. Im Syntaxbereich wird der Satzbau mit Hilfe der direkten Instruktion eingeführt. Danach präsentiert die Lehrperson erste Musteraufgaben. Mit Unterstützungsmethoden arbeiten die SuS anschliessend individuell an ihren Aufgabenstellungen.

Siebte Sequenz

Zu Beginn werden nochmals die Mengenangaben der letzten Sequenz wiederholt. Danach liest die Lehrperson die Geschichte «Der Granitblock im Kino» vor. Die SuS verfolgen dabei den am Smartboard eingeblendeten Gedankenfaden. Anschliessend werden die vorkommenden Zahlen in der Geschichte gesucht – (Reihennummer, Preis, Gewicht etc. Danach modelliert die Lehrperson an einem weiteren Beispiel zu einem von den Kindern vorgeschlagenen Thema, wie ein Gedankenfaden entwickelt werden könnte. Nachfolgend versuchen die SuS, erste eigene Ideen zu sammeln. Im Satzbaubereich arbeiten die SuS individuell weiter.

Achte Sequenz

Mit der Geschichte «Made in Hongkong» wird in die achte Sequenz eingestiegen. Anschliessend wird der Aufbau einer Geschichte repetiert, indem besprochen wird, in welche Abschnitte die Geschichte «Made in Hongkong» eingeteilt ist. Danach versuchen die SuS, ihre Ideen aus der letzten Einheit in eine passende Reihenfolge zu bringen und den drei Abschnitten Einleitung, Hauptteil und Schluss zuzuordnen. Die Lehrperson versucht, die Kinder dabei mit motivierenden Rückmeldungen zu stärken. Schlussendlich schreiben die SuS den ersten Entwurf ihrer Alltagsgeschichte. Diejenigen, die schneller fertig sind, arbeiten individuell im Satzbaubereich weiter.

Neunte Sequenz

Die Zahlenwörter aus den letzten Einheiten werden zu Beginn spielerisch repetiert. Danach lesen die SuS ihren Entwurf durch. Sie versuchen, mindestens zwei Titel zu ihrer Geschichte zu erfinden. Anschliessend stellen sie ihren Text kurz vor und es wird abgestimmt, welcher Titel besser passt. Danach stellt die Lehrperson die Technik «Ich finde keinen guten Schluss» vor. Am Smartboard werden verschiedene Möglichkeiten für gute Schlussätze gesucht, woraufhin die SuS mindestens drei für ihren Text schreiben. Danach wird der Entwurf in die drei Teile Einleitung, Hauptteil, Schluss gegliedert. Diese Einheit wird so eingeplant, dass die schulische Heilpädagogin in Kleingruppen mit den Kindern arbeitet. So können individuelle Betreuung und Unterstützung gewährleistet werden. Im nächsten Schritt suchen die SuS mit Hilfe der Lehrperson eine Textstelle im Hauptteil, die noch etwas spannender geschrieben werden könnte. Die anderen Kinder arbeiten mit der Teamteaching-Lehrperson weiterhin repetierend am Satzbau.

Zehnte Sequenz

Auch in diese Sequenz wird spielerisch mit Wortschatzübungen eingestiegen. Danach lesen sich die SuS gegenseitig ihre Entwürfe vor und versuchen, sich Rückmeldungen zu geben. Anhand der bereits vorgestellten Beurteilungskriterien kontrollieren die SuS anschliessend ihren Entwurf. Schnellere Kinder arbeiten nochmals individuell an den Satzbauübungen. Fortgeschrittene SuS versuchen, einfache Sätze durch Nebensätze zu ergänzen. Der überarbeitete Entwurf wird zum Schluss der Sequenz der Lehrperson abgegeben. Diese korrigiert den Entwurf und beurteilt ihn mit dem Bewertungsraster.

Elfte Sequenz

Der von der Lehrperson korrigierte Entwurf wird in der elften Sequenz fehlerfrei abgeschrieben. Wer fertig ist, arbeitet zum letzten Mal an den individuellen Satzbauübungen. Zudem erhalten die SuS die Möglichkeit, ihre Bewertungen zu lesen und nachzufragen.

Zwölfte Sequenz

In dieser Sequenz wird die Unterrichtsreihe abgeschlossen. Die gelernten Wörter werden nochmals spielerisch repetiert. Auch der Satzaufbau wird wiederholt.

Zum Schluss werden die geschriebenen Texte der SuS gewürdigt und im Schulzimmer aufgehängt.

7 Evaluation

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse und Ergebnisse aus den Textanalysen und den Gesprächen ausgewertet. Anschliessend werden die Ergebnisse interpretiert und daraus folgend die Forschungsfragen beantwortet.

7.1 Darstellung der Ergebnisse

Zunächst wurden die Texte mit einem Beurteilungsraster analysiert; die Profilanalyse wurde miteinbezogen.

7.1.1 Textqualität

Die zu Beginn und zum Schluss geschriebenen Texte werden mit einem Textbeurteilungsraster bewertet. Insgesamt können 30 Punkte erreicht werden. Dies entspricht einer Leistung von 100 %. In der nachfolgenden Tabelle wird dargestellt, wie sich die Prozentsätze der erreichten Punkte zwischen dem Beurteilungsraster der ersten und der zweiten Geschichte verändert haben. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Punktzahlen der zweiten Geschichte höher ausfielen als die der ersten.

Tabelle 11: Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse

Schüler / Schülerin	1. Geschichte	2. Geschichte	Verbesserung
Sam	48%	55 %	Ja, wenig
Alex	58%	75 %	Ja, deutlich
Max	33%	72%	Ja, deutlich

Für die erste Textanalyse wurde eine Geschichte anhand von Würfelbildern geschrieben. Die Bilder sollen den SuS als Schreibgerüst für das Geschichtschreiben dienen. Die Texte wurden vor dem eigentlichen Start der Schreibförderung verfasst. Anhand der Analyse mit dem Beurteilungsraster stellte sich heraus, dass die SuS kaum Strategien anwenden. Kein Kind schrieb eine Einleitung oder arbeitete mit Planungsstrategien. Die Geschichten wirken wie eine Aufzählung von Elementen. Ein roter Faden konnte nicht erkannt werden. Besonders bei Max fiel auf, dass er schrieb, ohne lange zu überlegen. Da er deshalb immer sehr schnell mit seinen Aufträgen fertig war, wurde er von der Lehrperson dazu aufgefordert, seine Texte nochmals durchzulesen. Dies führte Max aus, aber auch hier war er sehr schnell und fand keine Fehler beziehungsweise Stellen zum Überarbeiten.

Das Ergebnis deutet daraufhin, dass die Schreibförderung einen positiven Effekt auf die Schreibkompetenz hat. Je nach Schüler oder Schülerin war die Verbesserung markanter. Das gemeinschaftliche Arbeiten hat den SuS Spass gemacht und sich dadurch positiv auf die Schreibmotivation ausgewirkt. Durch gegenseitige Rückmeldungen wurden auch die

Texte und deren Inhalte für die SuS relevanter. Die einzelnen Bereiche werden in folgenden Unterkapiteln genauer ausgewertet.

7.1.2 Syntax

Im folgenden Unterkapitel wird das Kategoriensystem für den Bereich Syntax vorgestellt und evaluiert. Im Fokus der Unterrichtsreihe standen die richtige Verwendung der drei Satzarten sowie die Satzbauphrasen. Die Kategorien wurden aufgrund dieses Theoriebezugs gebildet.

Tabelle 12: Kategoriensystem Syntax

Kategorie	Definition	Indikatoren	Kodierregel
K1: Sicheres Verständnis der deutschen Syntax	Die SuS drücken sich sicher und differenziert in ihren Texten aus.	<ul style="list-style-type: none"> - Die SuS wenden die drei Satzarten mit den richtigen Satzzeichen an. - Die SuS ergänzen ihre Sätze gezielt mit Adjektiven und verschiedenen Phrasen. - Die SuS schreiben Nebensätze, welche mit Bindewörtern verbunden werden. - Die SuS schreiben verständliche Sätze 	Alle vier Aspekte müssen erfüllt sein.
K2: Mittleres Verständnis der deutschen Syntax	Die SuS beherrschen einfache grundlegende Satzkonstruktionen Teilweise werden auch Sätze in der Präpositionalphrase angewendet..	<ul style="list-style-type: none"> - Die SuS wenden die drei Satzarten mit den richtigen Satzzeichen an. - Die SuS können einen Satz mit den verschiedenen Satzgliedern sinnvoll ordnen. - Die SuS verbinden mit einfachen Bindewörter Nebensätze. Teilweise werden noch Fehler gemacht. - Die SuS verwenden vermehrt Adjektive und wenden auch die Präpositionalphrase an. 	Wenn mindestens zwei Aspekte von K1 erfüllt werden. Es dürfen nur leichte Schwankungen vorkommen.
K3: Wenig Verständnis der deutschen Syntax	Die SuS schreiben einfache Sätze. Die SuS wenden die drei Satzarten noch unsicher an.	<ul style="list-style-type: none"> - Die SuS schreiben hauptsächlich Sätze mit Verben und Nominalphrasen. - Die SuS sind im Satzbau noch unsicher. - Nebensätze werden noch nicht geschrieben 	Wenn kein Aspekt von K1 erfüllt wird und keine Schwankungen vorliegen.

Die Lernstandserfassung zeigte deutlich, dass auch im Syntaxbereich ein grosser Förderbedarf besteht. Alle Fallbeispiele zeigten sich eher unsicher im korrekten Satzbau. Alex wendete als einziger auch Fragesätze an und versuchte, direkte Rede einzubauen. Alle SuS schrieben die Sätze hauptsächlich in der gleichen Reihenfolge. Sie begannen mit dem Subjekt, gefolgt vom Verb und einem Objekt. Bei Max zeigte sich zudem, dass er auch die notwendigen Präpositionen noch nicht anwendete.

Alle Fallbeispiele wurden zu Beginn der Unterrichtsreihe der Stufe K3 ‹Wenig Verständnis der deutschen Syntax› zugeordnet. In der nachfolgenden Tabelle wird die abschliessende Kategorienzuweisung begründet.

Tabelle 13: Zuteilung Syntax

Fallbeispiel	Finale Kategorie nach der Durchführung	Beobachtungen während der Durchführungsphase und anschliessende Begründung der Kategorie
Sam	K3	Sam arbeitete sehr ausdauernd an den Satzbauübungen. Obwohl er Fortschritte erzielt hat, bereitet es ihm noch Schwierigkeiten, die drei Satzarten richtig anzuwenden. Er schreibt Sätze mit Nominalphrasen und versucht, teilweise Nebensätze einzubauen. Dabei zeigt er aber immer noch Unsicherheiten.
Alex	K2	Alex versuchte seine Sätze noch abwechslungsreicher zu gestalten. Durch seine Kreativität und sein Interesse versuchte er immer mehr, die Sätze so umzustellen, dass sie interessanter klingen. Alex erreichte nach Ende der Schreibförderung die Kategorie K2. Obwohl er abwechslungsreiche Sätze schreibt, zeigt er immer wieder Unsicherheiten im Satzbau.
Max	K2	Max wendete konsequent Formulierungshilfen zum Schreiben der Sätze an. Dadurch erreichte er die finale Zuweisung K2. Vergleicht man seinen Anfangs- und Schlusstext, hat er enorme Fortschritte im Satzbau gemacht.

7.1.3 Bereich Wortschatz

Das Kategoriensystem zum Bereich Wortschatz wird nachfolgend vorgestellt.

Tabelle 14: Kategoriensystem Wortschatz

Kategorie	Definition	Indikatoren	Kodierregel
K1: Gut ausgebauter aktiver Wortschatz	Die SuS verwenden Wörter, die nicht in der Klasse besprochen wurden. Die SuS drücken sich in ihren Texten differenziert aus.	<ul style="list-style-type: none"> - Die SuS verwenden in jedem Satz ein Adjektiv. - Die SuS benutzen andere Verben als haben und sein. - Die SuS verwenden Ortsangaben in ihren Texten. 	Alle Aspekte müssen in den Texten erfüllt werden.
K2: Mittlerer aktiver Wortschatz	Die SuS verwenden die neu gelernten Wörter. Die SuS drücken sich teilweise differenziert aus.	<ul style="list-style-type: none"> - Die SuS bauen teilweise Adjektive in ihre Sätze ein. - Die SuS verwenden teilweise Ortsangaben. - Die SuS benutzen teilweise andere Verben als haben und sein. 	Wenn mindestens zwei Aspekte von K1 erfüllt werden. Es dürfen nur leichte Schwankungen vorkommen.
K3: Bruchstückhafter aktiver Wortschatz	Die SuS schreiben immer wieder die gleichen Wörter. Die SuS wenden die neu gelernten Wörter nicht an.	<ul style="list-style-type: none"> - Die SuS benutzen keine Adjektive in ihren Sätzen. - Die SuS benutzen ausschliesslich die Verben haben und sein. - Die SuS verwenden keine Ortsangaben in ihren Sätzen. 	Wenn kein Aspekt von K1 erfüllt wird und keine Schwankungen vorliegen.

Die verbale Ausdrucksweise der drei SuS war zu Beginn überwiegend eintönig. Auch im schriftlichen Bereich benutzten sie immer wieder dieselben Wörter. Adjektive waren in den Texten kaum vorhanden. Deshalb wurden alle drei SuS zu Beginn der Förderung der Kategorie 3 «Bruchstückhafter aktiver Wortschatz» zugewiesen. Im Verlauf der Förderung waren alle aber sehr bemüht, die neu gelernten Wörter in ihre Texte einzubauen und abwechslungsreiche Sätze zu schreiben. Durch die intensive Lernbegleitung beim Überarbeiten konnten schlussendlich alle drei Fallbeispiele der finalen Stufe K2 «Mittlerer aktiver Wortschatz» zugewiesen werden. Diese Einstufung ist aber eher mit Vorsicht zu betrachten, da die Auswertungstexte der Kinder mit viel Unterstützung überarbeitet wurden. In folgender Tabelle wird eine kurze Übersicht der finalen Zuteilung der drei Fallbeispiele gezeigt.

Tabelle 15: Zuteilung Wortschatz

Fallbeispiel	Finale Kategorie nach der Durchführung	Beobachtungen während der Durchführungsphase und anschliessende Begründung der Kategorie
Sam	K2	Sam wirkte stets sehr pflichtbewusst. Durch den konsequenten Einsatz der Hilfsmittel und dem fleissigen Gebrauch der neu gelernten Wörter gelang es ihm, im Schlusstext Kategorie K2 zu erreichen.

Alex	K2	Alex konnte durch das freiwillige Lesen der verschiedenen Alltags- tagstexte im mündlichen Unterricht sehr viel zu den neuen Wörtern beitragen. Diese konnte er schlussendlich mit wenig Unterstützung in seinen Texten anwenden. Beim Überarbei- ten wollte er immer die genaue Kontrolle, dass in jedem Satz ein Adjektiv vorkommt. Da Alex aber noch keine eigenen neuen Wörter in seine Texte einfließen lässt, wurde er der Kategorie K2 «Mittlerer aktiver Wortschatz» zugewiesen.
Max	K2	Max arbeitete ähnlich wie Alex im mündlichen Bereich vorbild- lich mit. Auch lag ihm viel daran, verschiedene neue Wörter in seine Texte einfließen zu lassen. Max wurde wie Alex der Stufe K2 zugewiesen, da er neue Wörter noch nicht selbststän- dig in seine Texte einfließen lässt.

7.1.4 Bereich Schreibstrategien

Nachfolgend wird das Kategoriensystem für den Bereich Schreibstrategien vorgestellt und evaluiert.

Tabelle 16: Kategoriensystem Schreibstrategien

Kategorie	Definition	Indikatoren	Kodierregel
K1: Schreibstrategien werden selbstständig eingesetzt	Die SuS können die gelernte Strategie PIRSCH einsetzen. Die SuS wenden Planungs-, Formulierungs- und Überarbei- tungsstrategien an.	<ul style="list-style-type: none"> - Um Ideen zu sammeln und zu ordnen, benutzen die SuS Schreibstrategien (Bsp. Mindmap) - Im Unterricht eingeführte Formulierungshilfen (Scaffoldings) werden selbstständig benutzt. - Mit den gelernten Schreibstrategien können die SuS Texte auf ihre Fehler in den Bereichen Gross- und Kleinschreibung, Satzzeichen und Wortschatz untersuchen. 	Alle Aspekte der Definition müssen erfüllt sein.
K2: Schreibstrategien werden mit Hilfe eingesetzt.	Die SuS können die gelernte Strategie PIRSCH mit Hilfe einsetzen. Die SuS wenden mit Hilfe Pla- nungs-, Formulierungs- und Überarbeitungsstrategien an.	<ul style="list-style-type: none"> - Um Ideen zu sammeln und zu ordnen, benutzen die SuS mit Hilfe Schreibstrategien (Bsp. Mindmap) - Im Unterricht eingeführte Formulierungshilfen (Scaffoldings) werden mit Hilfe benutzt. - Mit den gelernten Schreibstrategien können die SuS teilweise Texte auf ihre Fehler in den Bereichen Gross- 	Wenn nicht alle Aspekte von K1 oder K3 erfüllt werden.

		und Kleinschreibung, Satzzeichen und Wortschatz untersuchen.	
K3: Schreibstrategien werden selten bis gar nicht angewendet	Die SuS können die gelernte Strategie PIRSCH kaum einsetzen. Die SuS wenden kaum Planungs-, Formulierungs- und Überarbeitungsstrategien an.	- Die SuS benutzen keine der gelernten Schreibstrategien selbstständig.	Wenn kein Aspekt von K1 und K2 erfüllt ist und keine Schwankungen vorliegen.

Die ausgewerteten Daten beziehen sich darauf, wie die drei SuS die neugelernten Schreibstrategien auf ihre Texte anwenden.

Zu Beginn der Durchführungsphase konnten die SuS noch keine Schreibstrategien abrufen. So war es für sie auch nicht möglich, am Schluss den Text nochmals zu überarbeiten. Dies führte dazu, dass zu Beginn alle drei SuS in die Kategorie «K3 Schreibstrategien werden selten bis gar nicht angewendet» eingestuft wurden.

Im Verlauf der Schreibförderung machten alle drei grosse Fortschritte in Bezug auf das Anwenden der Strategien. Die Zuweisungen werden in folgender Tabelle beschrieben:

Tabelle 14: Zuteilung Schreibstrategien

Fallbeispiel	Finale Kategorie nach der Durchführung	Beobachtungen während der Durchführungsphase und anschließende Begründung der Kategorie
Sam	K2	Sam wendete zum Ende der Fördereinheit die Mindmap zum Ideensammeln selbstständig und richtig an. Auch die Formulierungshilfen setzte er gezielt ein. Das selbstständige Überarbeiten einer Geschichte bereitet ihm noch Schwierigkeiten. Aufgrund der grossen Fortschritte bezüglich der Schreibstrategien (ausgenommen der Überarbeitungsstrategien) erreichte er am Ende der Unterrichtseinheit die Stufe «K2 Schreibstrategien werden teilweise eingesetzt».
Alex	K1	Alex zeigte sich stets sehr motiviert, die Schreibstrategien einzusetzen und die zur Verfügung stehenden Formulierungshilfen anzuwenden. Auch das Überarbeiten eines Textes anhand der Kriterien gelang ihm schlussendlich selbstständig. Deshalb wurde er der Stufe «K1 Schreibstrategien werden sinnvoll eingesetzt» zugewiesen.
Max	K2	Max arbeitet sehr gerne zügig. Das Überarbeiten seiner Sätze braucht noch viel Ermutigung und Motivation seitens der Lehrperson. Da Max aber Formulierungshilfen anwendet und auch versucht, seine Texte zu planen, wurde er der Stufe «K2 Schreibstrategien werden teilweise eingesetzt» zugewiesen.

7.2 Ergebnisse der Profilanalyse

Vor dem Start der Unterrichtsreihe wurde anhand der geschriebenen Texte die Profilstufe der Kinder ermittelt. Dadurch konnten die Fördereinheiten noch gezielter auf die einzelnen Kinder abgestimmt werden. Max und Sam übten im Satzbaubereich auch intensiv am verbalen Wortschatz, beispielsweise mit einem täglichen Verbraining. Auch Alex setzte sich intensiv mit dem Satzbau auseinander, indem er das Verketteten von Äusserungen in den Satzbaulektionen trainierte.

Im abschliessenden Alltagstext wurde die Profilstufe nach Griesshaber ermittelt. Die folgende Tabelle zeigt die Veränderung.

Tabelle 18: Veränderung Profilanalyse

	vor der Durchführung	Nach der Durchführung
Max	Stufe 1	Stufe 2
Alex	Stufe 2	Stufe 2
Sam	Stufe 1	Stufe 1

Einzig Max konnte im Verlauf der Durchführung die Profilstufe erhöhen. Dies zeigt, dass mit gezieltem Training auf der individuellen Stufe des Schülers wertvolle Fortschritte erzielt werden können. Bei der genaueren Analyse der Syntax von Alex und Sam wird deutlich, dass auch diese beiden grosse Fortschritte gemacht haben (siehe Auswertung Syntax). Da die Entwicklung aber nur über einen Zeitraum von rund sechs Wochen erfasst wurde, wird angenommen, dass Alex und Sam bald die nächste Profilstufe erreichen werden, wenn sie weiterhin so intensiv üben.

7.3 Ergebnisse des mündlichen Interviews

In folgendem Kapitel wird die Veränderung der Schreibmotivation dargestellt. Hierfür wurden mit den Fallbeispielen Interviews durchgeführt.

7.3.1 Individuelle Veränderung der Schreibmotivation

Zu Beginn des Interviews wurde allen drei Kindern die Frage gestellt, wie motiviert sie sind, wenn sie in der Schule schreiben müssen. Nach Abschluss des Projekts wurde mit derselben Frage in das mündliche Interview gestartet. Dabei konnten sich die SuS auf einer Skala einschätzen, in der 10 für «äusserst motiviert» und 1 für «gar nicht motiviert» steht. Das folgende Diagramm zeigt die Veränderung vom Anfang bis zum Abschluss des Projekts.

Abbildung 10: Schreibmotivation. Der A-Wert indexiert die Schreibmotivation der SuS zu Beginn der Lerneinheit. Der B-Wert indexiert die Schreibmotivation der SuS nach Abschluss der Lerneinheit.

Es ist deutlich erkennbar, dass die Motivation bei allen drei SuS im Verlauf des Projekts stieg. Besonders bei Alex scheint es, dass er Freude am Schreiben gefunden hat. Es war zu beobachten, dass die SuS im Rahmen ihrer Fähigkeiten beginnen, mit der Sprache zu spielen und vor allem auch immer mehr selbstinitiiert und sich verbessern möchten.

7.3.2 Bedeutung des Schreibens

Wie im theoretischen Teil beschrieben, wird die Schreibmotivation dadurch gesteigert, dass die SuS den Sinn hinter den Aufgaben beziehungsweise die Relevanz sehen. Auch diese Frage wurde im Verlauf des Interviews mit einer Skala-Frage gestellt. Diese verlief von 1 «überhaupt nicht wichtig» bis 10 «sehr wichtig». Auf ein darstellendes Diagramm wird in diesem Fall verzichtet, da alle SuS das Schreiben als «sehr wichtig» einstufen. Diese Antwort gaben sie vor und nach der Durchführung der Schreibförderung. Besonders positiv ist dabei zu bewerten, dass sie die Bedeutung des Schreibens in Beziehung zur späteren Berufswahl stellen. Alle drei Kinder wollen später einen Beruf erlernen, mit dem sie «viel Geld verdienen» können. Dafür halten sie das Schreiben für notwendig.

7.3.3 Schreibgewohnheiten

Im Verlaufe des Gesprächs stellte sich bei allen drei SuS heraus, dass sie am liebsten am Smartphone schreiben. Hier antwortete Max auch, dass er noch lieber Sprachnachrichten mache, da er so nicht lange schreiben müsse. Alex antwortete, dass er froh sei, am Smartphone seinen Kollegen schreiben zu können. Sam bevorzugt zum Schreiben den Computer. So sei er mehr motiviert. Auf die Frage «Schreibst du auch in deiner Freizeit» antworteten alle drei Kinder, dass sie sehr viel am Smartphone schreiben.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die SuS der Fallbeispiele das Schreiben auch mit dem vereinfachten Kommunizieren über digitale Medien verbinden.

7.3.4 Schreibstrategien

Die Frage «Wie gehst du vor, wenn du einen Text schreiben musst» wurde den drei SuS einheitlich gestellt. Die ähnlichen Antworten werden in folgender Tabelle dargestellt.

Tabelle 19: Auswertung Interview

	Vor der Durchführung	Nach der Durchführung
Max	Ich schreibe einfach drauf los und möchte schnell fertig sein.	Ich sammle meine Ideen in einer Mindmap. Danach bespreche ich mit einem Kollegen eine gute Reihenfolge. Dann schreibe ich und lese es nochmals gut durch.
Alex	Ich schreibe Ideen auf und beginne dann gleich zu schreiben.	Zuerst überlege ich mir Ideen. Manchmal suche ich im Internet oder in «Heftlis» gute Ideen oder ich frage eine Lehrperson. Danach schreibe ich Stichworte auf und verbinde diese in der richtigen Reihenfolge. Dann schreibe ich die Geschichte auf. Am meisten hilft es mir dann, wenn ich die Geschichte jemandem vorlesen kann. Er kann mir Tipps geben. So kann ich die Geschichte noch spannender machen.
Sam	Ich schreibe einfach.	Ich hole mir Wortlisten. Dann schreibe ich Ideen auf. Ich nummeriere die Ideen. Dann schreibe ich die Geschichte auf. Mit Hilfe der Lehrperson schreibe ich meine Geschichte noch besser.

In Bezug auf die Schreibstrategien konnten die SuS zusätzliche Motivation gewinnen. Alle Kinder überlegen sich nach der Durchführung der Schreibförderung, wie sie ihren Text planen. Auch erwähnen alle drei, dass sie den Text nochmals gut durchlesen. Interessant wäre herauszufinden, ob die Kinder einen Monat später noch die gleichen Antworten gegeben hätten. Direkt nach den intensiven Schreibwochen waren sie höchst motiviert, was anhand der Aussagen gut erkennbar ist.

7.4 Beantwortung der Fragestellung

Mit den Erkenntnissen aus der Theorie, der Durchführung der Schreibförderung und der anschliessenden Evaluation wird nachfolgend auf die Fragestellung der Masterarbeit eingegangen. Als erstens werden die Unterfragen, danach die beiden Hauptfragen beantwortet.

Wie hilft die Schreibstrategie PIRSCH den Schülerinnen und Schülern beim Verfassen der Texte?

Gemäss Sturm und Weder (2015, S. 81ff) erlernen die SuS mit PIRSCH+ Strategien, die sie für jede Textsorte anwenden können. Die Antworten in der mündlichen Umfrage ergaben, dass die SuS durch das häufige gemeinsame Üben die allgemeine Strategie nach den

intensiven Schreibwochen teilweise bereits automatisiert haben. Die SuS gehen strukturierter vor, überlegen besser, was sie schreiben möchten, und planen ihren Text. Da die Ideen als Stichworte aufgeschrieben werden, können die SuS beim anschließenden Erstellen nicht einfach Sätze abschreiben, sondern müssen sich die Formulierungen genau überlegen. Zudem kann die für fast alle Textsorten gültige Schreibstrategie als Merkhilfe im Heft aufgeklebt werden. Die SuS können auf diese Weise immer wieder darauf zurückgreifen. Somit hat sich erwiesen, dass die Schreibstrategie PIRSCH den SuS hilft, strukturiert beim Schreiben eines Textes vorzugehen. Mit jeder Durchführung werden sie sicherer bei der Anwendung.

Inwiefern erweitert sich der in den Texten verwendete Wortschatz?

Die Auswertung des Kategoriensystems im Bereich Wortschatz ergab, dass alle SuS durch eine gezielte Förderung ihren Wortschatz verbessern. Sie verwenden treffendere Begriffe und ersetzen bei der Überarbeitung ihrer Sätze einzelne Wörter durch Synonyme. Es zeigte sich auch, dass die SuS durch die Arbeit am Themenwortschatz in Texten aufmerksamer nach neuen Wörtern suchen beziehungsweise diese besser verstehen.

Es sind aber mindestens 20–30 Wiederholungen notwendig, bis ein Wort im mentalen Lexikon gespeichert wird. Da die Schreibförderung in einem eher kurzen Zeitraum durchgeführt wurde, konnten nicht genügend Übungsmöglichkeiten zur Automatisierung der Wörter geboten werden. Dank der übergreifenden Wortschatzarbeit wurden die Wörter aber schriftlich in einer Mindmap festgehalten. Laut Hochstadt (2015) kann das produktive Üben im Anschluss an die Wortschatzarbeit dazu beitragen, die Wörter besser zu vernetzen. Deshalb wird angenommen, dass die SuS ihren Wortschatz durch das viele Schreiben erweitert haben.

Inwiefern verbessert sich die Schreibmotivation von Schülerinnen und Schülern bei einer gezielten und intensiven Schreibförderung, welche aufgrund der Profilanalyse nach Griesshaber geplant wurde?

Die Erhebung zeigt schon vor Beginn der Schreibförderung eine hohe Schreibmotivation. Die Frage, ob sich die Schreibmotivation verbessert hat, ist deshalb schwierig zu beantworten. Die SuS schätzten ihre Schreibmotivation nach dem Ende des Projekts alle als höher ein. Wie in Unterkapitel 3.4.2 beschrieben tragen herausfordernde, aber bewältigbare Schreibziele zu höherer Motivation bei. Da die Übungseinheiten aufgrund der Profilstufe individuell auf die Kinder angepasst wurden, konnten die SuS immer wieder Erfolgsergebnisse erzielen. Nach Philipp (2016) steigern sinnstiftende, interessante und vielseitige Lerninhalte die Motivation. Die SuS verknüpften im abschließenden Alltagstext ihre Interessen

mit dem Schreiben. Alex berichtete beispielsweise über sein Hobby Fussball. Dadurch entstand für ihn ein Bezug zu seiner Lebenswelt, wodurch er noch motivierter an die Sache heranging.

Inwiefern verbessert sich die Textqualität von Schülerinnen und Schülern bei einer gezielten und intensiven Schreibförderung, welche aufgrund der Profilanalyse nach Griesshaber geplant wurde?

Alle drei SuS konnten sich deutlich in ihrer Textqualität steigern. Im Syntaxbereich wurden die Fördereinheiten an den von Griesshaber empfohlenen Horizont angepasst (siehe Kapitel 3.5). Dadurch können die SuS auf ihrem Niveau Fortschritte erzielen und bauen mit der schrittweisen Vorgehensweise auch die Grundlagen für spätere Schreibaufgaben auf. Die erzielten Ergebnisse in den anderen Bereichen stellen ebenfalls eine deutliche Steigerung der Textqualität dar.

Die Förderung in Kleingruppen hat positive Auswirkungen auf die Fortschritte. Dadurch, dass die Kinder in Kleingruppen immer wieder lernförderliche Rückmeldungen erhalten, gehen sie selbstbewusster an neue Schreibaufgaben heran.

8 Diskussion

Die durchgeführte Schreibförderung wird im folgenden Kapitel kritisch reflektiert. Dabei werden auch Erkenntnisse und Schwierigkeiten der Arbeit aufgezeigt.

Zu Beginn der Masterarbeit fand eine intensive Auseinandersetzung mit der Theorie zum Thema Schreiben statt. Bald stand fest, dass die Profilanalyse nach Griesshaber in die Planung der Unterrichtsreihe einfließen soll. Durch die Literaturanalyse wurden ein allgemeiner Überblick sowie eine äusserst hilfreiche Erweiterung der eigenen Kompetenz in diesem Bereich ermöglicht, auf welche im schulischen Alltag immer wieder zurückgegriffen werden kann.

Zudem wurde während der Literaturanalyse das Lehrmittel «Sprachland» wiederentdeckt. Mit Hilfe der verschiedenen Magazine konnte die Lehrperson einen Lebensweltbezug für die Kinder herstellen. Die Planung der Unterrichtseinheiten wurde durch die Ideen im Lehrerkommentar vereinfacht. Trotzdem musste viel eigenes Unterrichtsmaterial erstellt werden, da einige der im Lehrmittel vorgestellten Sequenzen für SuS mit Förderbedarf zu anspruchsvoll sind. Auch die verschiedenen Hilfsmittel wie Satzbaugerüste werden im Lehrmittel nicht angeboten. Eine Möglichkeit diese Nachteile auszugleichen, wäre die fehlenden Elemente in einer Neuauflage des Lehrmittels zu integrieren. So könnten mehr Lernende mit dieser Unterrichtsmethode erreicht werden.

Dadurch dass die Durchführung auf der Grundlage der Profilanalyse nach Griesshaber (2012) geplant wurde und die Förderhorizonte berücksichtigte, hatten die SuS die Möglichkeit auf ihrem Niveau Fortschritte zu erzielen. Die sorgfältige Analyse der Satzstruktur macht es möglich, dass die SuS schrittweise ihren Satzbau verbessern können. Diese Methode sollte zukünftig noch ausgebaut werden und in den täglichen Unterricht einfließen.

Der geplante Zeitraum der Durchführung musste immer wieder hinausgezögert werden, da es durch schulinterne Anlässe Verschiebungen gab. Schlussendlich wurde die Schreibförderung innerhalb von rund sechs Wochen absolviert. Dieser Zeitraum ist für eine wissenschaftliche Überprüfung eher kurz. Insbesondere konnte so die Lernkurve über mehrere Wiederholungen nicht erhoben werden. Trotzdem entstanden sehr positive Resultate innerhalb der begrenzten Zeit. Da die Strategie PIRSCH+ textsortenunabhängig ist, kann immer wieder darauf zurückgegriffen werden. Somit wird das Unterrichtsprojekt auch nachhaltigen Unterricht beeinflussen. Durch eine längerfristige und gezielte Arbeit soll der schriftliche Ausdruck so verbessert werden, dass die SuS für die kommende Berufslaufbahn gestärkt werden. Inwiefern Wiederholungen oder einmalige Durchführungen der Unterrichtsreihe langfristig die Schreibfähigkeiten von SuS mit besonderem Förderbedarf positiv beeinflusst

konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht bearbeitet werden. Dies bedürfte einer längeren wissenschaftlichen Begleitung der SuS mit regelmässigen Erhebungen.

Die Methode der direkten Instruktion stellte eine grosse Herausforderung für die Lehrperson dar. Laut Brüning (6/2015) erfordert diese Unterrichtsform für eine gewinnbringende Umsetzung ausreichend Expertise um gewinnbringend umgesetzt werden zu können. Die Lehrperson sollte sich das nötige Fachwissen aneignen sowie mögliche Hindernisse kennen. Leider fehlt es in der Praxis dafür mitunter an der Zeit. Gerade deshalb wäre die Integration der Methode ins Lehrmittel auch eine Möglichkeit Lehrpersonen zu befähigen, diese Methode gewinnbringend im Unterricht einzusetzen.

Bezugnehmend auf die Methodik zur Auswertung der erhobenen Daten, hat sich das erarbeitete Kategoriensystem sehr bewährt. Durch die Bündelung in Kategorien konnten die Ergebnisse einheitlich und gegliedert erfasst werden. So konnten dank der qualitativen Inhaltsanalyse die Ergebnisse transparent dargestellt werden.

Die Schreibmotivation wurde durch ein mündliches Interview evaluiert. Im Nachhinein hätte dieser Fragebogen besser schriftlich durchgeführt werden sollen, damit sich die SuS nicht von der Lehrperson beeinflussen lassen oder sie beeindrucken wollen.

Schlussendlich hat die Einzelfallstudie gezeigt, dass mit einer gezielten Schreibförderung Lernfortschritte im Bereich der Textqualität erzielt werden. Um die Effektivität auch bei SuS ohne speziellen Förderbedarf zu evaluieren, wäre eine Durchführung in Regelklassen anzudenken.

Die Unterrichtsreihe in dieser Arbeit steht exemplarisch für die Durchführung einer Schreibförderung. Einzelne Arbeitsblätter und Sequenzen können auch losgelöst von der ganzen Reihe durchgeführt werden. Das Niveau sollte jedoch immer individuell an die SuS angepasst werden.

9 Ausblick

Die Schreibkompetenz stand im Fokus dieser Arbeit. Durch das intensive Studium der Schreibtheorie konnte ich mein fachdidaktisches Wissen erweitern. Die praktische Durchführung der Schreibförderung verhalf mir, mein neu erworbenes Wissen direkt anzuwenden. Besonders motivierend waren für mich die positiven Kommentare der Kinder und der grosse Fleiss, den sie in den verschiedenen Sequenzen zeigten. Durch die gezielte Durchführung der Schreibförderung wurde deutlich, dass auch SuS mit erhöhtem Förderbedarf mit Hilfe von gutem Schreibunterricht Fortschritte erzielen und Freude am Schreiben finden beziehungsweise ihre Fähigkeiten darin ausbauen können.

Meine gewonnenen Erkenntnisse kann ich in Zukunft im Alltag anwenden und so die SuS noch effektiver fördern. Die SuS stehen erst am Anfang des Erlernens von Schreibstrategien. Sie benötigen weiterhin viele Wiederholungen und neue Inputs.

Meine gewonnenen Erkenntnisse aus meiner Arbeit kann ich in weitere Projekte im Schreibbereich einfliessen lassen. So werde ich meine Arbeit auch dem Team vorstellen, damit auch andere Lehrpersonen von meiner Auseinandersetzung mit dem Thema Schreiben profitieren können. Spannend wäre es auch, die allgemeine Strategie PIRSCH+ in der ganzen Schule projektmässig einzuführen, so dass klassenübergreifend gearbeitet werden könnte. Dies bedürfte aber einer sorgfältigen Einführung aller Lehrpersonen zusätzlich zu einer guten Dokumentation in einem Lehrmittel.

Schlussendlich ist es gelungen, eine praxistaugliche Methode für die Schreibförderung von SuS mit besonderem Förderbedarf zu entwickeln. Diese vielversprechenden, ersten Ergebnisse bieten eine Grundlage die Methode PIRSCH+ insbesondere vertieft auf die Anwendung in Regelklassen sowie die wiederholte Anwendung zu analysieren. Erweist sich diese Methode auch in künftigen Studien als förderlich für die Schreibfähigkeiten von SuS, sind diese Ergebnisse und Erfahrungen unbedingt hilfreich zu dokumentieren. So dass auch in zukünftiger Unterrichtstätigkeit immer wieder darauf zurückgegriffen werden kann.

10 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Schreibkompetenz nach Becker-Mrotzek und Böttcher	5
Abbildung 2:	Entwicklung der Schreibkompetenz (in Anlehnung an Philipp, 2017)	6
Abbildung 3:	Modell des Schreibens nach Hayes/Flower (1980) (deutsche Übersetzung)	8
Abbildung 4:	Schreibentwicklungsmodell nach Bereiter	8
Abbildung 5:	Textproduktionsmodell	9
Abbildung 6:	Schreibstrategien nach Graham und Harris	16
Abbildung 7:	Phasen der direkten Instruktion nach Brüning	21
Abbildung 8:	Qualitative Forschung nach Mayring	45
Abbildung 9:	Leitfragen Schreibmotivation	27
Abbildung 10:	Schreibmotivation	40

11 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Merkmale stark und schwach schreibender SuS	11
Tabelle 2:	Profilstufen	12
Tabelle 3:	Schreibstrategien	15
Tabelle 4:	PIRSCH+	17
Tabelle 5:	Beobachtungs- und Beurteilungsbogen	26
Tabelle 6:	Profilstufen	26
Tabelle 7:	Beschreibung Lernstand Schreiben	30
Tabelle 8:	Lernstand anhand Textbeurteilungsraster	31
Tabelle 9:	Profilstufe nach Griesshaber	31
Tabelle 10:	Übersicht der Durchführung	33
Tabelle 11:	Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse	38
Tabelle 12:	Kategoriensystem Syntax	39
Tabelle 13:	Zuteilung Syntax	40
Tabelle 14:	Kategoriensystem Wortschatz	41
Tabelle 15:	Zuteilung Wortschatz	41
Tabelle 16:	Kategoriensystem Schreibstrategien	42
Tabelle 17:	Zuteilung Schreibstrategien	43
Tabelle 18:	Veränderung Profilanalyse	44
Tabelle 19:	Auswertung Interview	46

12 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrer und Lehrerinnen erforschen ihren Unterricht*. Stuttgart: UtB GmbH.
- Ahrenholz, B. (2021). *Deutsch als Zweitsprache*. Stuttgart: Fillibach bei Klett Sprachen.
- Apeltauer, E. (2012). *Wortschatzarbeit in mehrsprachigen Gruppen*. Online Plattform für Literalität, Ausgabe 1/2012. Zugriff am 11.10.2022 unter http://www.forumlecture.ch/myUploadData/files/2012_1_Apeltauer.pdf
- Bachmann, T. & Becker-Mrotzek, M. (2017). *Schreibkompetenz und Textproduktion modellieren* In: M. Becker-Mrotzek, J. Grabowski, T. Steinhoff (Hrsg.), *Forschungshandbuch empirische Schreibdidaktik*. Münster: Waxmann.
- Bartnitzky, H. (2014). *Sprachunterricht heute*. Berlin: Cornelsen.
- Baurmann, J. (1996). *Schreiben, Überarbeiten, Beurteilen*. Seelze: Kallmeyersche Verlagbuchhandlung GmbH.
- Becker-Mrotzek, M., Böttcher I. (2017). *Schreibkompetenz entwickeln und beurteilen. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II*. Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Becker-Mrotzek, M., Böttcher I. (2009). *Texte bearbeiten, bewerten und benoten. Schreibdidaktische Grundlagen. Unterrichtspraktische Anregungen für die Klassen 1 bis 4*. (4. Auflage). Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Becker-Mrotzek, M. & Schindler, K. (2007). *Texte schreiben*. In M. Becker-Mrotzek, U. Bredel & Günther, H. (Hrsg.), *Kölnener Beiträge zur Sprachdidaktik Reihe A* (S. 7-26). Duisburg: Gilles & Francke Verlag. Verfügbar unter http://www.uni-koeln.de/phil-fak/deutsch/sprachdidaktik/koesbes/koe-bes_05_2007.pdf
- Bereiter, C. (1980). *Development in writing*. In: L. Gregg, E. R. Steinberg (Hrsg.), *Cognitive processes in writing* (S. 73-93). Hillsdale.
- Bildungscnt (2004). *Die Kompetenzstudie. Was Personalentscheider von Schulabgängerinnen und Schulabgängern erwarten*.
- Büchel, E. & Gloor, U. (2018a) *Sprachland. Planungen Teilbereiche. Schreiben* (4. korrigierte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich/ Schulverlag plus AG.
- Büchel, E., Gloor, U. (2019). *Sprachland Arbeitstechniken* (7.unveränderte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich/ Schulverlag plus AG.
- Büchel, E., Vital, N., Gloor, N., Koehler, St., Röthlisberger, R., Bünzli, H. & Gassmann, Ch. (2019). *Sprachland. Kommentar Magazin-Set 2* (4. unveränderte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich / Schulverlag plus AG.
- Brüning, L. (6/2015). *Kooperatives Lernen versus Direkter Unterricht*. Oldenbourg: Schulmagazin 5-10.

- Boscolo, Pietro (2009): Engaging and Motivating Children to Write. In: Beard, Roger et. al (Hrsg.): The SAGE Handbook of Writing Development. SAGE Publications London et al. S. 300 –312.
- Christmann, U. & Groeben N. (2001). Psychologie des Lesens. In: B. Franzmann, K. Hasemann, D. Löffler & E. Schön (Hrsg.), Handbuch Lesen (S. 145-223). Baltmannsweiler.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK). (2021). Konsultation Lehrplan 21. Fachbereich Mathematik. Online unter: [https://sg.lehrplan.ch/index.php?code=a5|0|1|1|3\(15.05.2022\)](https://sg.lehrplan.ch/index.php?code=a5|0|1|1|3(15.05.2022)).
- Dürscheid, C. (2012). *Syntax. Grundlagen und Theorien* (6. Auflage). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH.
- Fix, M. (2008). *Texte schreiben - Schreibprozesse im Deutschunterricht* (2. Auflage). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Gibbons, P. (2015). *Scaffolding Language, Scaffolding Learning. Teaching English Language Learners in the Mainstream Classroom* (2. Auflage). Portsmouth: Heinemann.
- Gibbons, P. (2010). *Learning Academic Registers in Context. Challenges and Opportunities in Supporting Migrant Learners*. In Benholz, C., Kniffka, G., Winters-Ohle, E. (Hrsg.): *Fachliche und sprachliche Förderung von Schülern mit Migrationsgeschichte. Mehrsprachigkeit* (Bd. 26). Münster: Waxmann Verlag GmbH.
- Graham, S., Harris, K.R., (2005). *Writing Better: Effective Strategies for Teaching Students with Learning Difficulties*. Baltimore/London/Sydney: Paul H Brookes Pub Co.
- Griesshaber, W. (Hrsg.). (2012). *Diagnostik & Förderung – leicht gemacht*. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen GmbH.
- Hochstadt, C., Krafft, A., Olsen, R. (2015). *Deutschdidaktik* (2. Auflage). Tübingen: A. Francke.
- Hammonds, J. & Gibbons, P. (04/2005). Putting scaffolding to work. The contribution of scaffolding in articulating ESL education. *Prospect Vol. 20, No. 1* (S. 6-30).
- Hayes, J.R., Flower, L. (1980). Identifying the organization of writing processes. In L.W. Gregg & E.R. Steinberg (Hrsg): *Cognitive processes in writing* (S.3-30). Hillsdale: Erlbaum.
- Kannengiesser, S. (2009). *Sprachentwicklungsstörungen*. Leipzig: Urban und Fischer.
- Kniffka, Gabriele (2010). *Scaffolding.pro DaZ – Deutsch als Zweitsprache in allen Fächern*. 11/2010. Zugriff am 22.10.2022 unter <https://www.uni-due.de/imperia/md/content/prodaz/scaffolding.pdf>
- Leisen, J. (2011). *Praktische Ansätze schulischer Sprachförderung – Der sprachensible Fachunterricht*. Hanns Seidel Stiftung, 11/2011. Zugriff am 18.10.2022 unter https://www.hss.de/fileadmin/media/downloads/Berichte/111027_RM_Leisen.pdf

- Lessmann, B. (2012). Überarbeiten lernen in authentischen Schreibkontexten-mit der Text-Hand. Grundlagen-Beobachtungen-Leitlinien für den Unterricht. In P. Hüttis-Graff & Ch. Jantzen (Hrsg.), *Überarbeiten lernen-Überarbeiten als Lernen* (S. 289-306). Stuttgart: Fillibach by Klett.
- Lindauer, T. & Senn, W., (2009). Die Sprachstarken Bd 5 Kommentarband, Baar:Klett und Balmer AG.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Belts Verlag.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12. überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Merz-Grötsch, J. (2010). Texte schreiben lernen: Grundlagen, Methoden, Unterrichtsvorschläge. Seelze: Friedrich Verlag.
- Philipp, M. (2016). *Grundlagen der effektiven Schreibdidaktik und der systematischen schulischen Schreibförderung* (4. Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Phillipp, M. (2015). *Schreibkompetenz. Komponenten, Sozialisation und Förderung*. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG.
- Pohl, I., Ulrich, W. (2011). *Wortschatzarbeit: Theorie und Praxis*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengerhen GmbH.
- Sturm, A. & Weder, M. (2016). Schreibkompetenz, Schreibmotivation, Schreibförderung - Grundlagen und Modelle zum Schreiben als soziale Praxis. Seelze: Kallmeyer Verlag.
- Ulrich, W. (Hrsg.). (2010). Deutschunterricht in Theorie und Praxis: Schriftlicher Sprachgebrauch, Texte verfassen. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Wirthner, M. (2012). Literalität, lexikalische Kompetenz und Wortschatz. Online Plattform für Literalität, Ausgabe 1/2012. Zugriff am 11.10.2022 unter http://www.leseforum.ch/myUploadData/files/2012_1_Wirthner_Editorial_DE.pdf

13 Anhang

A: Lernstandserfassung Sam	58
B: Lernstandserfassung Max	61
C. Lernstandserfassung Alex	64
D: Aus dem Unterricht	67
E: Erhebungen am Schluss der Unterrichtsreihe Sam	70
F: Erhebungen am Schluss der Unterrichtsreihe Max	72
F: Erhebungen am Schluss der Unterrichtsreihe Alex	74

Lernstandserfassung Sam

Textbeurteilungsraster

Name: "Sam"

Datum: 28.4.

Geschichte: Das Flugzeug

		Bemerkungen	nicht erreicht		teilweise erreicht		erreicht	
			1	2	3	4		
Eigenständigkeit								
1.	Die Geschichte enthält eine besondere Idee, Erfahrung, Vorliebe oder Kenntnis.	"Flugzeugabsturz"		X				
Textaufbau								
2.	Die Vorgaben des Auftrags wurden eingehalten (z.B. Thema, Titel).	- alle Wörter kommen vor - Titel geschrieben				X		
3.	Der Anfang der Geschichte motiviert zum Weiterlesen.	kurze Geschichte, deshalb wird bis ans Ende gelesen			X			
4.	Der Verlauf der Geschichte enthält alle wesentlichen Schritte in einer passenden Reihenfolge.	Wörter sind in den Text eingebunden			X			
Textsortenkennntnis								
5.	Die Geschichte enthält einen Höhepunkt (z.B. ein besonderes, schlimmes oder unerwartetes Ereignis).	"Das Flugzeug stürzt ab, weil der Tank leer ist.!"			X			
Stilmittel								
6.	Figuren und Schauplätze sind so beschrieben, dass sich Leserinnen und Leser genaue Vorstellungen machen können.	"Bild" kann gemacht werden			X			
Wortwahl								
7.	Die Wortwahl ist treffend und abwechslungsreich.	keine Adjektive Verben haben/sein	X					
Satzbau								
8.	Die Sätze sind in Aufbau und Länge abwechslungsreich.	- Es war - Und dann	X					
Rechtschreibung								
9.	Wörter zu bisher besprochenen Rechtschreibregeln und Einzelfällen sind richtig geschrieben.	Nomen & Satzanfänge sind mehrheitlich gross-geschrieben					X	
Arbeitstechnik								
10.	Die Schreibstrategie (PIRSCH+) wird angewendet.	Aufzählung v. Sätzen	X					

Punkte: 19/40

↳ 48%

Profilanalyse

Name: "Sam"

Datum: 28.4.

Titel des Textes: Das Flugzeug

Profilstufe	Beispiele
Stufe 0	Unvollständige Aussagen: <i>Danke! Ich auch.</i>
Stufe 1	Finites Verb in einfacher Form: <i>Benjamin rennt über die Wiese.</i>
Stufe 2	Trennung des finiten und infiniten Versteiles: <i>Eva hat das Buch gelesen.</i>
Stufe 3	Einfügung des Satzanfangs: Subjekt rückt hinter das Verb: <i>Morgen liest sie das Buch.</i>
Stufe 4	Nebensätze: Endstellung des Verbs: <i>..., weil sie morgen in die Ferien fährt.</i>

Stufe 0	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4
3	14	1		

Ermittelte Stufe	/	Gesamtprofil:	<u>1</u> (mind 3x vorhanden)
------------------	---	---------------	---------------------------------

Es war ein Mann. Er war im flut in Flugzeug. Und dann hat im die Sonne geblendet. Dann hat im platz gewechselt. Unter wechis hat ein Bins gesehen. Und dann hat er sein Rucksack genommen. Und dann hat esse use genom men. Und dann hat das Flugzeug kein tank mer gehabt. Undan ist der Flugzeug abgestürzt. Der mann hatte ein falschirm. Leider ist der Falschirm kaputtige jangen weil es loch gab.

LP: Sam auf einer Skala von 1-10, wie motiviert bist du, wenn du schreiben musst?

Sam: 6

LP: Wenn wir nochmals die gleiche Skala nehmen. Wie wichtig findest du schreiben?

Sam: 10

LP: Was bedeutet Schreiben für dich?

Sam: Schreiben ist wichtig.

LP: Wann schreibst du?

Sam: In der Schule

LP: Wie gehst du vor, wenn du einen Text schreiben musst?

Sam: Ich schreibe einfach.

LP: Wenn du wählen könntest ob du mit Computer oder von Hand schreibst?

Sam: Hmmm egal..

Vielen Dank für das Gespräch

Lernstandserfassung Max

Textbeurteilungsraster

Name: "Max"

Datum: 28.4.

Geschichte: Elefant & Karabog

	Bemerkungen	Ergebnis			
		maximal erfüllt	teilweise erfüllt	erfüllt	gel. erfüllt
		1	2	3	4
Eigenständigkeit					
1. Die Geschichte enthält eine besondere Idee, Erfahrung, Vorliebe oder Kenntnis.	"Zirkus"		X		
Textaufbau					
2. Die Vorgaben des Auftrags wurden eingehalten (z.B. Thema, Titel).	- Titel - Wörter eingebunden		X		
3. Der Anfang der Geschichte motiviert zum Weiterlesen.	-	X			
4. Der Verlauf der Geschichte enthält alle wesentlichen Schritte in einer passenden Reihenfolge.	"Anfänger"	X			
Textsortenkenntnis					
5. Die Geschichte enthält einen Höhepunkt (z.B. ein besonderes, schlimmes oder unerwartetes Ereignis).	kein Höhepunkt	X			
Stilmittel					
6. Figuren und Schauplätze sind so beschrieben, dass sich Leserinnen und Leser genaue Vorstellungen machen können.	Schauplatz wird klar, jedoch ist kaum eine Handlung da		X		
Wortwahl					
7. Die Wortwahl ist treffend und abwechslungsreich.	hatte/walte	X			
Satzbau					
8. Die Sätze sind in Aufbau und Länge abwechslungsreich.	"gleicher Satzbau"	X			
Rechtschreibung					
9. Wörter zu bisher besprochenen Rechtschreibregeln und Einzelfällen sind richtig geschrieben.	kl. Satzanfänge Namen teilw. klein	X			
Arbeitstechnik					
10. Die Schreibstrategie PIRSCH+ wird angewendet.		X			

13/40
→ 33%

Profilanalyse

Name: "Max"

Datum: 28.4.

Titel des Textes: Elefant und Karaboa

Profilstufe	Beispiele
Stufe 0	Unvollständige Aussagen: <i>Danke! Ich auch.</i>
Stufe 1	Finites Verb in einfacher Form: <i>Benjamin rennt über die Wiese.</i>
Stufe 2	Trennung des finiten und infiniten Versteiles: <i>Eva hat das Buch gelesen.</i>
Stufe 3	Einfügung des Satzanfangs: Subjekt rückt hinter das Verb: <i>Morgen liest sie das Buch.</i>
Stufe 4	Nebensätze: Endstellung des Verbs: <i>..., weil sie morgen in die Ferien fährt.</i>

Stufe 0	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4
5	16			

Ermittelte	Stufe	/	Gesamprofil:	1 (mind 3x vorhanden)
------------	-------	---	--------------	--------------------------

Elefant und Karaboa
 es war ein Elefant
 Elefant wollte pirat werden
 aber er arbeitete in zirkus
 er hatte ein Freund er
 heisse Karaboa sein Freund
 wollte auch pirat werden
 dann ist Elefant und
 Karaboa Pirat geworden.

Interview

LP: Max, auf einer Skala von 1-10, wie motiviert bist du, wenn du schreiben musst?

Max: Mmmh 7

LP: Wenn wir nochmals die gleiche Skala nehmen. Wie wichtig findest du schreiben?

Max: Ganz klar 10

LP: Was bedeutet Schreiben für dich?

Max: Schreiben bedeutet, dass, wenn man nicht redet kann, dann kann man auch schreiben.

LP: Wann schreibst du?

Max: Ja, zum Beispiel wenn ich Hausaufgaben habe.

LP: Hast du immer Ideen

Max: Ich fang immer sofort mit schreiben an. Ich will schnell fertig sein.

LP: Wenn du wählen könntest, ob du mit Computer oder von Hand schreibst

Max: Computer- weil man im Computer schneller schreiben kann

LP: Vielen Dank für das Gespräch

Lernstandserfassung Alex

Textbeurteilungsraster

Name: Alex

Datum: 28.4.

Geschichte: Die Freundschaft

	Bemerkungen	nichtbeurteilt	schweres Urteil	erfüllt	gut erfüllt
		1	2	3	4
Eigenständigkeit					
1. Die Geschichte enthält eine besondere Idee, Erfahrung, Vorliebe oder Kenntnis.	"rettung von freunden"			X	
Textaufbau					
2. Die Vorgaben des Auftrags wurden eingehalten (z.B. Thema, Titel).	Titel, Thema passt zu den Bilder			X	
3. Der Anfang der Geschichte motiviert zum Weiterlesen.	Einfacher, Anfang der schnell zum Höhepunkt führt		X		
4. Der Verlauf der Geschichte enthält alle wesentlichen Schritte in einer passenden Reihenfolge.	-auch ein Schluss ist erkenntlich		X		
Textsortenkenntnis					
5. Die Geschichte enthält einen Höhepunkt (z.B. ein besonderes, schlimmes oder unerwartetes Ereignis).	Die Eule rettet den Schmetterling - einfacher Höhepunkt, der den Auftrag erfüllt			X	
Stilmittel					
6. Figuren und Schauplätze sind so beschrieben, dass sich Leserinnen und Leser genaue Vorstellungen machen können.	Aufgrund der einfachen Handlung braucht es keine grosse Einföhrung			X	
Wortwahl					
7. Die Wortwahl ist treffend und abwechslungsreich.	wenig Adjektive		X		
Satzbau					
8. Die Sätze sind in Aufbau und Länge abwechslungsreich.	versch. Satzarten (nicht korrekt angewendet)		X		
Rechtschreibung					
9. Wörter zu bisher besprochenen Rechtschreibregeln und Einzelfällen sind richtig geschrieben.	Namen & Satzanfänge teilw. kleingeschrieben		X		
Arbeitstechnik					
10. Die Schreibstrategie PIRSCH* wird angewendet.	- keine Strategie angewendet	X			

Punkte: 23/40
↳ 58%

Profilanalyse

Name: "Alex"

Datum: 28.4.

Titel des Textes: Die Freundschaft

Profilstufe	Beispiele
Stufe 0	Unvollständige Aussagen: <i>Danke! Ich auch.</i>
Stufe 1	Finites Verb in einfacher Form: <i>Benjamin rennt über die Wiese.</i>
Stufe 2	Trennung des finiten und infiniten Verbs: <i>Eva hat das Buch gelesen.</i>
Stufe 3	Einfügung des Satzanfangs: Subjekt rückt hinter das Verb: <i>Morgen liest sie das Buch.</i>
Stufe 4	Nebensätze: Endstellung des Verbs: <i>..., weil sie morgen in die Ferien fährt.</i>

Stufe 0	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4
1	8	12		

Ermittelte Stufe / Gesamtprofil: Stufe 2
(mind 3x vorhanden)

Die Freundschaft

Der Schmetterling fliegte dann sah er ein Pferd es rannte vor dem Schmetterling vorbei. Dann fiel er runter auf ein Pflz. Die Eule erwachte und sah den Schmetterling und rimmte ihn mit. 10min vergingen der Schmetterling erwachte. Die Eule fragte wie gehts dir? Es geht mir besser. dann sagte der Schmetterling hast du mich gerettet? fragt der Schmetterling. die Eule sagte Ja. Der Schmetterling bedankte sich tausend mal. Dann fragte die Eule sollen wir beste freunde werden?

Interview

LP: Alex auf einer Skala von 1-10, wie motiviert bist du, wenn du schreiben musst?

Alex: Äaa 5

LP: Wenn wir nochmals die gleiche Skala nehmen. Wie wichtig findest du schreiben?

Alex: Schon wichtig--10

LP: Was bedeutet Schreiben für dich?

Alex: Man guckt auf die Rechtschreibung. Man weiss was man schreiben will. Nicht erst wenn man schreibt- schon vorher.

LP: Wie gehst du vor, wenn du einen Text schreiben musst?

Alex: Nein, ich guck, ob die Sätze auch sinnvoll sind und auf die Rechtschreibung gücke ich

LP: Wenn du wählen könntest, ob du mit Computer oder von Hand schreibst

Alex: Eher auf dem Computer, aber von Hand ist auch gut.

LP: Vielen Dank für das Gespräch

Aus dem Unterricht

Beispiel Satzbauplan

Satzbauplan für Aussagesätze

1. Stelle	2. Stelle	3. Stelle (und zusätzliche Stellen)	letzte Stelle
W-Frage	Verb	W-Frage	Zusatz zum Verb

Die Musikerin	zieht	ihre Jacke	an.
Wer?		was?	

1. Stelle	2. Stelle	3. Stelle	4. Stelle
W-Frage	Verb	W-Frage	W-Frage

Die Musikerin	erzählt	heute Morgen	von ihrem Konzert.
Wer?		Wann?	Wovon?

Heute Morgen	erzählt	die Musikerin	von ihrem Konzert.
Wann?		Wer?	Wovon?

Von ihrem Konzert	erzählt	heute Morgen	die Musikerin.
Wovon?		Wann?	Wer?

Erhebungen am Schluss der Unterrichtsreihe Sam

Textbeurteilungsraster

Name: JAM

Datum: 15 Juni

Geschichte: Das Auto

		Beurteilung			
		1	2	3	4
Eigenständigkeit					
1.	Die Geschichte enthält eine besondere Idee, Erfahrung, Vorliebe oder Kernbots.	→ "Autofahrer" wird erkannt ☺			X
Textaufbau					
2.	Die Vorgaben des Auftrags wurden eingehalten (z.B. Thema, Titel).	- Zahlen rund um Autos sind im Text eingebaut			X
3.	Der Anfang der Geschichte motiviert zum Weiterlesen.	eher eintrübe Einstieg		X	
4.	Der Verlauf der Geschichte enthält alle wesentlichen Schritte in einer passenden Reihenfolge.	kein Schluss Hauptteil kurz gehalten		X	
Textsortenkenntnis					
5.	Die Geschichte enthält einen Höhepunkt (z.B. ein besonderes, schmerzhaftes oder unerwartetes Ereignis).	"Autokennen" werden vertauscht		X	
Stilmittel					
6.	Figuren und Schauplätze sind so beschrieben, dass sich Leserinnen und Leser genaue Vorstellungen machen können.	Ort ist noch zu wenig erkennbar, viel Interpretation nötig		X	
Wortwahl					
7.	Die Wortwahl ist treffend und abwechslungsreich.	untersch. Verben benutzt		X	
Satzbau					
8.	Die Sätze sind in Aufbau und Länge abwechslungsreich.	Satzbau unsicher		X	
Rechtschreibung					
9.	Wörter zu bisher besprochenen Rechtschreibregeln und Einzelfällen sind richtig geschrieben.	Satzanfänge & Namen teilweise klein		X	
Arbeitstechnik					
10.	Die Schreibstrategie PIRSCH+ wird angewendet.	sehr gute Anwendung			X

22/40 Punkte

55%

Profilanalyse				
Name:	Sam		Datum:	15. Juni
Titel des Textes: Das Auto				
Profilstufe	Beispiele			
Stufe 0	Unvollständige Aussagen: Danke! Ich auch.			
Stufe 1	Finites Verb in einfacher Form: Benjamin rennt über die Wiese.			
Stufe 2	Trennung des finiten und infiniten Versteiles: Eva hat das Buch gelesen.			
Stufe 3	Einfügung des Satzanfangs: Subjekt rückt hinter das Verb: Morgen liest sie das Buch.			
Stufe 4	Nebensätze: Endstellung des Verbs: ..., weil sie morgen in die Ferien fährt.			
Stufe 0	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4
1	15	2		
Ermittelte Stufe		/	Gesamtprofil: Stufe 1 (mind 3x vorhanden)	

LP: Sam auf einer Skala von 1-10, wie motiviert bist du, wenn du schreiben musst?

Sam: 8, es ist schon immer noch anstrengend

LP: Wenn wir nochmals die gleiche Skala nehmen. Wie wichtig findest du schreiben?

Sam: 10

LP: Was bedeutet Schreiben für dich?

Sam: Ich kann Postkarten schreiben und spannende Geschichten. Ich finde es braucht aber viel Zeit, bis ich immer fertig bin.

LP: Wann schreibst du?

Sam: In der Schule...manchmal jetzt auch zu Hause mit meinem Neffen.

LP: Wie gehst du vor, wenn du einen Text schreiben musst?

Sam: Ich schreibe zuerst Ideen auf, dann mache ich eine Reihenfolge, dann schreibe ich. Am Schluss lese ich alles nochmals durch.

LP: Wenn du wählen könntest ob du mit Computer oder von Hand schreibst?

Sam: Lieber mit dem Computer.

Vielen Dank für das Gespräch

Erhebungen am Schluss der Unterrichtsreihe Max

Textbeurteilungsraster

Name: Max

Datum: 15. Juni

Geschichte: Leerer Tank

		Erreichung				
		1	2	3	4	
Eigenständigkeit						
1.	Die Geschichte enthält eine besondere Idee, Erfahrung, Vorleser oder Kontrast.	Autoliebe wird in Geschichte "verpackt"				X
Textaufbau						
2.	Die Vorgaben des Auftrags wurden eingehalten (z.B. Thema, Titel).	- Zahlen rund um Antas (Reifen drückt, Geschwindigkeit, etc.)				X
3.	Der Anfang der Geschichte motiviert zum Weiterlesen.	eher langweiliger Anfang,				X
4.	Der Verlauf der Geschichte enthält alle wesentlichen Schritte in einer passenden Reihenfolge.	Einleitung, Mittelteil & Schluss erkennbar				X
Textartenkenntnis						
5.	Die Geschichte enthält einen Höhepunkt (z.B. ein besonderes, schlimmes oder unerwartetes Ereignis).	=> Borein reicht nicht mehr -> originelle Idee				X
Schnittstelle						
6.	Figuren und Schauplätze sind so beschrieben, dass sich Leserinnen und Leser genaue Vorstellungen machen können.	gute Beschreibung				X
Wortwahl						
7.	Die Wortwahl ist treffend und abwechslungsreich.	untersch. Verben Adjektive eingetaut				X
Satzbau						
8.	Die Sätze sind in Aufbau und Länge abwechslungsreich.	finites/Infinites Verb werden mehrheitlich getrennt				X
Rechtschreibung						
9.	Wörter zu bisher besprochenen Rechtschreibregeln und Einzelfällen sind richtig geschrieben.	Satzanfänge oft klein				X
Arbeitstechnik						
10.	Die Schreibstrategie PRISCH+ wird angewendet.	Geschichte wurde sorgfältig geplant				X

29/40 Punkte

72%

Profilanalyse				
Name:	Max		Datum:	15. Juni
Titel des Textes: Leerer Tank				
Profilstufe	Beispiele			
Stufe 0	Unvollständige Aussagen: Danke! Ich auch.			
Stufe 1	Finites Verb in einfacher Form: Benjamin rennt über die Wiese.			
Stufe 2	Trennung des finiten und infiniten Versteiles: Eva hat das Buch gelesen.			
Stufe 3	Einfügung des Satzanfangs: Subjekt rückt hinter das Verb: Morgen liest sie das Buch.			
Stufe 4	Nebensätze: Endstellung des Verbs: ..., weil sie morgen in die Ferien fährt.			
Stufe 0	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4
	5	16		
Ermittelte Stufe		/	Gesamtprofil: Stufe 2 (mind 3x vorhanden)	

LP: Max, auf einer Skala von 1-10, wie motiviert bist du, wenn du schreiben musst?

Max: 9, manchmal habe ich nicht so Lust, deshalb nur 9.

LP: Wenn wir nochmals die gleiche Skala nehmen. Wie wichtig findest du schreiben?

Max: 10, sehr wichtig

LP: Was bedeutet Schreiben für dich?

Max: Ich kann lustige Geschichten schreiben.

LP: Wann schreibst du?

Max: Ich schreibe auf dem Smartphone meinen Freunden und in der Schule.

LP: Wie gehst du vor, wenn du eine Geschichte schreibst?

Max: Nach Pirsch...ich überlege zuerst was ich schreiben will, dann schreibe ich Ideen auf, mache daraus eine Reihenfolge und schreibe aus den Wörtern eine Geschichte.

LP: Wenn du wählen könntest, ob du mit Computer oder von Hand schreibst

Max: Computer, ich kann besser mit dem Computer schreiben.

LP: Vielen Dank für das Gespräch

Erhebungen am Schluss der Unterrichtsreihe Alex

Textbeurteilungsraster

Name: Alex

Datum: 15. Juni

Geschichte: Fussball

	Bemerkungen	Richtkennwerte			
		1	2	3	4
Eigenständigkeit					
1. Die Geschichte enthält eine besondere Idee, Erfahrung, Vorliebe oder Kenntnis.	Das Spiel wird spannend erzählt.				X
Textaufbau					
2. Die Vorgaben des Auftrags wurden eingehalten (z.B. Thema, Titel).	- Zahlen inbegriffen - Thema passt zum Titel			X	
3. Der Anfang der Geschichte motiviert zum Weiterlesen.	- aufzählender Anfang		X		
4. Der Verlauf der Geschichte enthält alle wesentlichen Schritte in einer passenden Reihenfolge.	Einleitung, Mittelteil & Schluss sind erkennbar			X	
Textartenkenntnis					
5. Die Geschichte enthält einen Höhepunkt (z.B. ein besonderes, schlimmes oder unerwartetes Ereignis).	"Unfall"			X	
Stilmittel					
6. Figuren und Schauplätze sind so beschrieben, dass sich Leserinnen und Leser genaue Vorstellungen machen können.	Klar, aber korrekt beschrieben		X		
Wortwahl					
7. Die Wortwahl ist treffend und abwechslungsreich.	- untersch. Satzanfänge - Adj. eingebaut			X	
Satzbau					
8. Die Sätze sind in Aufbau und Länge abwechslungsreich.	teilw. erste Nebensätze & indirekte Rede			X	
Rechtschreibung					
9. Wörter zu bisher besprochenen Rechtschreibregeln und Einzelfällen sind richtig geschrieben.	Text wurde selbstständig auf RS-Fehler korrigiert			X	
Arbeitstechnik					
10. Die Schreibstrategie PIRSCH+ wird angewendet.	Stichwörter aufgeschrieben Reihenfolge festgelegt, gut geplant				X

30/40 P.

75%

Profilanalyse

Name: Alex Datum: 15. Juni

Titel des Textes: Fussball

Profilstufe	Beispiele
Stufe 0	Unvollständige Aussagen: <i>Danke! Ich auch.</i>
Stufe 1	Finite Verb in einfacher Form: <i>Benjamin rennt über die Wiese.</i>
Stufe 2	Trennung des finiten und infiniten Verbleiles: <i>Eva hat das Buch gelesen.</i>
Stufe 3	Einfügung des Satzanfangs: Subjekt rückt hinter das Verb: <i>Morgen liest sie das Buch.</i>
Stufe 4	Nebensätze: Endstellung des Verbs: <i>..., weil sie morgen in die Ferien fährt.</i>

Stufe 0	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4
	1	15	2	

Ermittelte Stufe / Gesamtprofil:	<u>Stufe 2</u> (mind 3x vorhanden)
----------------------------------	---------------------------------------

LP: Alex auf einer Skala von 1-10, wie motiviert bist du, wenn du schreiben musst?

Alex: 10, irgendwie macht mir schreiben richtig Spass

LP: Wenn wir nochmals die gleiche Skala nehmen. Wie wichtig findest du schreiben?

Alex: Schon wichtig--10

LP: Was bedeutet Schreiben für dich?

Alex: Früher habe ich nicht gerne geschrieben, aber jetzt schreibe ich immer Geschichten für meinen kleinen Bruder. Ich bin viel besser geworden. Ich will in die Real...deshalb muss ich viel schreiben.

LP:Wie gehst du vor, wenn du einen Text schreiben musst?

Alex: So wie wir es gelernt haben. Ich überlege zuerst was ich muss, dann schreibe ich Wörter auf, Dann überlege ich in welcher Reihenfolge ich sie aufschreibe und dann schreibe ich eine Geschichte.

LP: Wenn du wählen könntest, ob du mit Computer oder von Hand schreibst

Alex: Ich schreibe im Moment lieber auf dem Papier, dann kann ich radieren.

LP: Vielen Dank für das Gespräch

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Alle sinngemäss und wörtlich übernommenen Textstellen aus fremden Quellen wurden kenntlich gemacht.

Kriessern, 25.11.2022

Andrea Dietsche